

EPIGRAPHICA

PERIODICO INTERNAZIONALE
DI EPIGRAFIA

LXXXI, 1-2
2019

FRATELLI LEGA EDITORI
FAENZA

ENRIQUE MELCHOR GIL* - VÍCTOR A. TORRES-GONZÁLEZ**

LOS *PRAEFECTI CAESARIS* O *IMPERATORIS* DE LAS CIUDADES DE LA *HISPANIA ROMANA*, TREINTA AÑOS DESPUÉS (1)

■ *Resumen*

En este trabajo llevamos a cabo un estudio detallado de los *praefecti Caesaris* o *Imperatoris* atestiguados en las comunidades cívicas hispanas. En primer lugar, analizamos el capítulo 24 de las leyes de *Irni* y *Salpensa* sobre la designación del prefecto y cómo se efectuó en la práctica este nombramiento en las distintas ciudades hispanas e italianas. A continuación, examinamos individualmente todos los testimonios conservados sobre esta institución en *Hispania*, lo que nos permite plantear nuevas lecturas de epígrafes, nuevas hipótesis sobre la información contenida en determinadas series monetales y, finalmente, reconstruir el perfil sociopolítico de los personajes que desempeñaron la *praefectura principis*

Palabras clave: vida municipal romana, legislación local romana, élites locales.

■ *Abstract*

This paper studies the *praefecti Caesaris* or *Imperatoris* which are attested in the communities of Roman Spain. Firstly, we analyse chapter 24 of the *leges Irnitana* and *Salpensana* concerning the appointment of prefect and how this nomination was put into practice in different Hispanic and Italian cities. Then, we examine individually the whole documentation of this institution in Roman Spain, allowing us to propound new epigraphic readings, new hypothesis of the information furnished by certain coinages, and finally a reconstruction of the socio-political profile of those who held the *praefectura principis*.

Keywords: Roman municipal life, Roman municipal law, local elites.

* Universidad de Córdoba; enriquemelchor@uco.es.

** Universidad de Sevilla; vtorres2@us.es.

(1) Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto de I+D, «Funciones y vínculos de las elites municipales de la Bética. Marco jurídico, estudio documental y recuperación contextual del patrimonio epigráfico. II» (ORDO VI), del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (referencia: PGC2018-093507-B-I00).

Treinta años han pasado desde que G. Mennella publicase sus dos clásicos trabajos sobre los prefectos de los Césares y de los emperadores, uno de ellos centrado exclusivamente en las provincias de la *Hispania* romana (2). Nuestra intención es retomar el estudio del conjunto de testimonios hispanos conservados y revisar la documentación existente con el fin de intentar arrojar luz sobre la misma institución que tenemos claramente recogida en el capítulo vigésimo cuarto de las leyes de *Salpensa* e *Irni*, así como sobre el perfil sociopolítico de quienes desempeñaron esta prefectura, contrastando la información obtenida con la procedente de Italia y de otras provincias del Imperio (3). Igualmente queremos actualizar el listado de posibles prefectos atestiguados en las provincias hispanas, analizando detenidamente los documentos que aluden al desempeño de esta promagistratura cívica.

I. *Sobre los praefecti Caesaris o Imperatoris y el capítulo vigésimo cuarto de las leyes de Irni y Salpensa*

Como es conocido, la práctica de ofrecer el nombramiento de magistrado cívico a destacados personajes foráneos, que asumirían el cargo a título honorífico sin llegar a estar presentes en la comunidad, procede de las ciudades griegas (s. IV a.C.), y desde ellas pasó al mundo romano en la segunda mitad del siglo I a.C. (4) Dado que los primeros magistrados honoríficos nombra-

(2) G. MENNELLA, *Sui prefetti degli imperatori e dei cesari nelle città dell'Italia e delle province*, «Epigraphica», 50 (1988), pp. 65-85; ID., *I prefetti municipali degli imperatori e dei cesari nella Spagna romana*, in *Epigrafia jurídica romana*, a cura di C. Castillo, Pamplona 1989, pp. 377-389.

(3) El listado de 79 *praefecti Caesaris* o *Imperatoris*, correspondientes a 55 ciudades del Imperio, fue actualizado y ampliado hasta alcanzar los 127 testimonios por M. HORSTER, *Substitutes for emperors and members of the imperial families as local magistrates*, in *Roman rule and civic life: local and regional perspectives*, a cura di L. de Ligt et alii, Amsterdam 2004, pp. 350-355.

(4) HORSTER, *Substitutes for emperors* cit., pp. 331-335; M. SILVESTRINI, *Prefetti municipali come sostituti di personaggi di alto rango*, «Antichità Alto Adriatiche», 85 (2016), pp. 653-654. Un testimonio anterior lo encontramos en *Capua*, donde Cn. Pompeyo y L. Calpurnio Pisón fueron los duunviros del 58-57 a.C., según nos informa Cicerón, *Red. in Sen.* 9. 29 y *Sest.* 8. 19. En *Hispania*, tenemos documentado el caso de los reyes de Mauritania, Juba II y su hijo Ptolomeo, a los que se le ofreció el duunvirato en *Carthago Nova* (CIL II, 3417; RPC I, 169 y 172-173) y *Gades* (Avien. *Or. Mar.* 275-283). Sobre el patrocinio de Juba II en *Carthago Nova* y las relaciones comerciales entre esta ciudad y la parte oriental de la Mauritania, vid. J. MANGAS MANJARRÉS, *Juba II de Mauritania, magistrado y patrono de ciudades hispanas*, in *Actas del Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar*, vol. 1, Madrid 1998, pp. 731-740; M.M. LLORENS FORCADA, *La ciudad de Carthago Nova: las emisiones monetales*, Murcia 1994, pp. 65-70; E. GOZALVES CRAVIOTO, *Observaciones acerca del comercio de época romana entre Hispania y el norte de África*, «Antiquités Africaines», 29 (1993), pp. 174-175; y, especialmente, J.J. SEGUÍ MARCO, *Un aspecto particular en las relaciones*

dos por las ciudades romanas fueron miembros de la casa imperial e importantes personajes de rango senatorial, fue necesario nombrar sustitutos que asumieran de forma efectiva las funciones del magistrado ausente y para este fin se designaron prefectos, aprovechando que esta promagistratura cívica debió estar ya implantada en diferentes municipios itálicos y colonias desde fines de la República (5) (44-42 a.C.).

Desde inicios del Principado fue muy frecuente que las ciudades ofrecieran al emperador o a príncipes de la *domus imperatoria* que ocupaban los primeros puestos en la línea sucesoria el desempeño de la máxima magistratura local, práctica que alcanzó un importante desarrollo en época julio-claudia (especialmente durante el gobierno de Augusto y Tiberio) y con los primeros Antoninos (6) (Trajano y Adriano).

Creemos que el primer momento de auge de estas magistraturas honoríficas debe vincularse al interés de las ciudades por mostrar su lealtad a Augusto y a sus herederos. Igualmente, al designar a éstos como duunviros, cuatorviros o quinquenales honoríficos y al ser nombrados *praefecti Caesaris* o *Imperatoris* para que gobernasen las comunidades cívicas en representación suya, se estaba contribuyendo a afirmar la legitimidad dinástica tanto en Italia como en provincias (7).

A inicios del Principado, numerosas ciudades debían mantener la idea, heredada de finales de la época Republicana, de que era necesario ganarse el apoyo y establecer lazos con quien con-

hispano-africanas durante el Alto Imperio: los patrocinios públicos, in *L'Africa Romana. Atti del XI Convegno di Studio, Cartagine, 1994*, Ozieri 1996, pp. 1556-1563.

(5) Como nos lo confirma la *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*, del 44-43 a.C., la *Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, del 42 a.C., o la presencia de prefectos quinquenales en la primera emisión monetada de la *Colonia Victrix Iulia Lepida* (M FUL C OTAC PR QUIN, RPC I, 261), establecida por el triunviro *M. Aemilius Lepidus*, probablemente, en el 44 a.C. *M. Fulvius* y *C. Otacilius* fueron posiblemente los prefectos quinquenales en los que el *conditor coloniae*, el triunviro *M. Aemilius Lepidus*, delegó las tareas de organizar las instituciones y el censo de la nueva colonia que se encontraba en su fase constituyente. Sobre el tema *vid.*, E. MELCHOR-V.A. TORRES-GONZÁLEZ, *Los praefecti «municipales» a la luz de la documentación conservada en la Hispania romana: reflexiones y principales testimonios sobre una promagistratura cívica*, «Gerión», 36/2 (2018), p. 510.

(6) Así lo resaltó I. DIDU, *I praefecti come sostituti di imperatori, cesari e altri notabili eletti alle più alte magistrature municipali*, «Ann. Fac. Lett. Fil. Univ. Cagliari», n.s. 5, XLII (1983-84), pp. 59-82 y M.C. SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione municipale dell'Italia romana*, Bari 2004, pp. 186-187.

(7) Así por ejemplo, G. CENERINI, *Gaio e Lucio Cesari, nipoti e successori di Augusto: la documentazione occidentale*, «RSA», 40 (2010), pp. 109-135, observa que los numerosos homenajes rendidos a los *principes iuventutis* Gayo y Lucio César eran una forma de honrar al *Princeps* dentro del contexto de ebullición urbanística propiciado por la *pax Augusta* que se dio especialmente en las ciudades italianas.

trolaba el poder político en Roma, que en estos momentos era el emperador. Si en un primer momento el patronato cívico se mostró como una institución que permitía crear o reforzar vínculos con Augusto y sus herederos, pronto hubo que utilizar otros instrumentos, dado que el príncipe, como gobernante de todo un imperio, no podía actuar ya como un antiguo patrono senatorial, dedicándose a ayudar o a defender en exclusiva los intereses de determinadas ciudades clientes, sino que debía mostrarse como un *pater patriae*, preocupado por tutelar a todos sus «hijos», sin establecer distinción alguna entre ellos (8).

Ante esta nueva imagen del emperador y de los miembros de su familia, el ofrecimiento del desempeño de una magistratura cívica pudo manifestarse como un instrumento óptimo para que las ciudades interesadas pudieran establecer o mantener lazos con la casa imperial, que en ocasiones podían remontarse al momento de su fundación colonial o de su promoción municipal. Si en época cesariana estos vínculos con el *deductor coloniae* se reafirmaban mediante su cooptación como patrono, como se establece en el capítulo 97 de la *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*, en época flavia los nuevos municipios debieron utilizar con el mismo fin las magistraturas cívicas, como parece poner en evidencia el capítulo 24 de las leyes municipales flavias, en el que se alude a la posibilidad de ofrecer el duunvirato no a un emperador genérico, sino al mismo Domiciano (9), responsable de impulsar la aprobación de *leges datae* como las de *Irni* o *Salpensa*.

La fase de transición entre el ofrecimiento del patrocinio cí-

(8) M. JEHNE, *From Patronus to Pater. The changing role of patronage in the period of transition from Pompey to Augustus*, in *Foreign clientelae in the Roman Empire: A Reconsideration*, a cura di M. Jehne-F. Pina Polo, Stuttgart 2015, pp. 308-316. Como señaló F. ENGESSER, *Der Stadtpatronat in Italien und den Westprovinzen des Römischen Reiches bis Diokletian*, Friburgo 1957, pp. 13-14 y 18-24, en los años inmediatamente anteriores al 2 a.C. Augusto deja de ser mencionado como patrono en la documentación epigráfica, coincidiendo este hecho con la concesión al *Princeps*, por parte del Senado y a petición del pueblo de Roma, del título de *pater patriae* (*Res gestae divi Augusti* 35. 1). Este nuevo título presentaba a Augusto como protector de todos los habitantes del Imperio, por lo que, desde este momento, sería poco acertado que el príncipe renovara unas relaciones de patronazgo con unas cuantas comunidades cívicas, ya que debía asumir la tutela sobre todos los habitantes del orbe romano. Cfr. E. MELCHOR, *El patronato cívico en la Hispania romana*, Sevilla 2018, pp. 72-74.

(9) Sin que haya que ver en esta referencia concreta a Domiciano una disposición que limitara el ofrecimiento del duunvirato al emperador gobernante originada en época de Tiberio, por el recelo de éste hacia los honores concedidos a Germánico y a su descendencia. Cfr. MENNELLA, *Sui prefetti degli imperatori* cit., pp. 76-77. Por otra parte, como señala DIDU, *I praefecti come sostituti* cit., p. 76, la reducción del número de Césares honrados con la máxima magistratura local se explica también por la falta, en algunos periodos, de herederos en la familia imperial, como en la época del propio Domiciano, o especialmente con los emperadores Antoninos.

vico y el desempeño de una magistratura local creemos que ha podido quedar tempranamente atestiguada en *Carthago Nova*, colonia pompeyana que tras la batalla de *Munda* cambió su nombre, pasando a denominarse *Colonia Urbs Iulia Carthago Nova* (10). La vinculación de la ciudad a César y a Octaviano debió comenzar a fraguarse a partir del 45 a.C. y las aristocracias locales buscaron aproximarse a la familia imperial ofreciendo primero el patronato y posteriormente el duunvirato quinquenal a varios de sus miembros como Agripa (*AEp* 1979, 366; *RPC I*, 162-165 (11)) y Tiberio (*CIL II*, 5930; *RPC I*, 166). Así, el yerno de Augusto debió ser nombrado patrono en el 19-18 a.C., en el marco de un viaje al sur peninsular que debió realizar tras finalizar las Guerras Cántabras, mientras que asumió el duunvirato quinquenal, mediante un prefecto, en el 14 a.C. (12) Igualmente, Tiberio fue honrado como *patronus* de la colonia antes de su adopción por Augusto, concretamente entre el 12 y el 6 a.C. (13), siendo designado duunviro quinquenal posteriormente, en el 9 a.C. (14) Evidentemente, las fechas en las que nos estamos moviendo son anteriores a la adopción por parte del *Princeps* del título de *Pater Patriae*, pero el ofrecimiento del duunvirato a Agripa y a Tiberio se muestra como un nuevo instrumento para reforzar los lazos entre la familia imperial y la ciudad de *Carthago Nova*.

Tras una fase en la que contamos con escasos testimonios en todo el Imperio, la práctica de ofrecer la máxima magistratura local al emperador parece recuperarse en época trajano-adrianea. Este resurgir podría estar relacionado con la preocupación que manifestaron ambos emperadores por mantener un correcto funcionamiento de las instituciones municipales en las numerosas ciudades del Imperio, así como con su interés por solucionar los

(10) J.M. ABASCAL PALAZÓN, *Augusto y el eco epigráfico de Munda en Carthago Nova, Saguntum y Tarraco, La Hispania de Augusto*, a cura de J. Mangas-A. Mayorgas, «Gerión», 35, n.º Esp. (2017), pp. 572-573.

(11) *RPC I* = A. BURNETT; M. AMANDRY; P.P. RIPOLLÈS, *Roman Provincial Coinage. Vol. I: From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC-AD 69)*, Londres/París 1992.

(12) Fecha de datación de la emisión X de *Carthago Nova* (*RPC I*, 162-165) según J.M. ABASCAL PALAZÓN, *La fecha de la promoción colonial de Carthago Nova y sus repercusiones edilicias*, «Mastia», 1 (2002), pp. 31-32. Cfr. MELCHOR, *El patronato cívico* cit., p. 68 y nota 121.

(13) Tras la muerte de Agripa (12 a.C.) o tras su matrimonio con Julia (11 a.C.), pero antes del 5 a.C., ya que desde el verano del 6 a.C. hasta agosto-septiembre del 2 d.C. el futuro emperador estuvo exiliado en Rodas. Cfr. MELCHOR, *El patronato cívico* cit., p. 68 y nota 121.

(14) Fecha de datación de la emisión XI de *Carthago Nova* según ABASCAL PALAZÓN, *La fecha* cit., pp. 31-32.

problemas financieros que algunas de ellas afrontaban (15). Igualmente, pudo estar condicionado con el interés manifestado por los primeros emperadores Antoninos por transmitir una imagen de buenos gobernantes, que en el ámbito local se pondría de manifiesto al asumir honoríficamente el poder y las competencias de las magistraturas cívicas que se les ofrecieron por decisión conjunta de decuriones y *municipes* o *coloni* (16).

Es precisamente en un momento en el que encontramos escasa documentación sobre *praefecti Caesaris* o *Imperatoris* cuando se redacta el único reglamento conservado sobre su nombramiento, que aparece recogido en el capítulo 24 de las leyes de *Salpensa e Irni* y que también tuvo que aparecer en el resto de los estatutos municipales aprobados en época flavia. Estos testimonios confirman el mantenimiento de la *praefectura principis* en el último tercio del siglo I d.C., independientemente del registro epigráfico que se nos ha conservado, y que nos vuelve a recordar que estamos trabajando con un porcentaje muy reducido de las inscripciones que pudieron generarse en época romana, las cuales han llegado hasta nosotros condicionadas por el azar de los descubrimientos.

El texto regula el ofrecimiento del duunvirato al emperador por parte de los decuriones y de los municipes (*Si ei{i}us municipi(i) decuriones conscriptive municipesve...*), remarcando que se hacía *communi nomine municipum eius municipi*, lo que implicaba claramente al cuerpo de ciudadanos en la toma de esta decisión. Conociendo el funcionamiento de los senados locales en materia de concesión de honores, lo lógico sería pensar en una propuesta presentada ante los miembros de la curia y aprobada por el *ordo decurionum* que posteriormente sería llevada a una *contio* para que el *populus* la ratificase mediante aclamación (17).

(15) Para SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., p. 187, su nombramiento como magistrados pudo ser una forma de agradecerles su preocupación por intentar solucionar los problemas económicos y administrativos que tenían algunas ciudades a inicios de la segunda centuria.

(16) Cfr. J. EDMONDSON, *The Roman emperor and the local communities of the Roman Empire*, in *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, a cura di J.-L. Ferrary-J. Scheid, Pavia 2015, pp. 137-142.

(17) Para autores como MANNELLA, *Sui prefetti degli imperatori* cit., p. 71, la elección del príncipe como duunviro pudo exigir realizar una votación comicial, aunque en la ley nada se concreta al respecto. J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *The Lex Iritana: a new copy of the Flavian Municipal Law*, «JRS», 76 (1986), p. 204, sólo señala que este capítulo permitía la posibilidad de convocar una votación de la asamblea. Por otra parte, como observa G. AMODIO, *Pompei e i rapporti col centro. Il caso dei Praefecti iure dicundo*, in *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien, entre continuité et rupture. Classes sociales dirigeantes et pouvoir central*, a cura di M. Cébeillac-Gervasoni, Paris-Roma 2000, pp. 77-78, este pasaje no

Aunque no podemos descartar que en determinadas circunstancias, en las que se quisiera manifestar la decisión unánime del cuerpo ciudadano, la reunión de los miembros del senado local pudo tener lugar en el foro, en presencia del pueblo, llegándose así a acuerdos conjuntos de importancia como sería el ofrecimiento de la máxima magistratura cívica al emperador. Recordemos que los honores fúnebres rendidos a Gayo César en Pisa fueron concedidos provisionalmente por los decuriones y los colonos reunidos en asamblea, aunque posteriormente se convocó oficialmente al senado de la colonia para ratificarlos (18): *...ob eas res universi decu/rio[ne]s colonique quando eo casu in colonia neque Ilvir(i) neque praefecti / er[an]t neque quisquam iure dicundo praerat inter sese consenserunt...* (CIL XI, 1421, líns. 18-20).

Pese a lo señalado, en las comunidades que disfrutaban de un estatuto privilegiado antes de época flavia podría contemplarse algún tipo de elección, pues la documentada colegialidad de un prefecto *Caesaris* o *Imperatoris* con un magistrado jurisdicente en ciertas ciudades (19) habría exigido al menos el desarrollo de unos comicios para designar a uno de los dos duunviros, además del resto de magistraturas (ediles y, en algunos lugares, cuestores). En este sentido, siguiendo la normativa municipal flavia (*Lex Mal.* 52; 54), se podría plantear que el duunviro-presidente de los *comitia*, quizás tras deliberación en una sesión de la curia, presentara al emperador o a un César en la lista oficial de candidatos elegibles, quién lógicamente saldría electo por unanimidad (20), de manera que esta votación reforzaría aún más esa demostración de lealtad hacia la casa imperial, al manifestar públicamente que el emperador gozaba del favor del pueblo y por voluntad suya era nombrado honoríficamente duunviro. Otra alternativa sería que

indica en absoluto la elección del emperador como duunviro honorífico en unos comicios, sino un «consenso» de los decuriones, *conscripti* y *municipes* que parece referirse concretamente al momento de la comunicación de la noticia al príncipe, no a la toma de la decisión en sí. Además, la ausencia de un colega en el cargo para el prefecto imperial, tal y como prescribe el cap. 24 de la *lex Irnitana*, contribuye a afirmar la idea de que no fue necesario celebrar unas elecciones ordinarias para ofrecer al príncipe la máxima magistratura municipal.

(18) M. SILVESTRINI, *I decreti decurionali di Brindisi*, «Cahiers Glotz», 14 (2003), p. 197; E. MELCHOR, *Statuam in loco publico erexerunt, o sobre cómo obtener una estatua pública en una ciudad romana*, in *Memoriae civitatum: arqueología y epigrafía de la ciudad romana. In honorem José Manuel Iglesias Gil*, a cura di A. Ruiz-Gutiérrez-C. Cortés-Bárcena, Santander 2017, pp. 42-43.

(19) *Vid. infra*.

(20) AMODIO, *Pompei e i rapporti col centro* cit., pp. 77-78 y nota 36, también sugiere este procedimiento como el más factible porque le resulta problemática la sustitución de los *comitia* por una suerte de «aclamación», debido a la necesidad de unas elecciones regulares para votar a las magistraturas menores.

el príncipe fuera propuesto para desempeñar una magistratura local mediante una *postulatio populi*, al igual que sucedía con las candidaturas *in absentia* de determinados personajes relevantes de la vida municipal (21). A nuestro juicio, esta posibilidad nos parece, sin embargo, menos probable y conveniente porque, en principio, podría representar una menor legitimidad al no producirse el nombramiento como resultado del consenso del *ordo decurionum* y del pueblo, sino más bien de una imposición popular.

Sobre el nombramiento del prefecto, el capítulo 24 de la ley señala claramente que la nominación era decisión del emperador (22): ...*Imp(erator)que Caesar Domitianus Aug(ustus) p(ater) p(atriciae) eum duoviratum receperit et loco suo praefectum quem esse iusserit*. Diversos autores, como G. Mennella o, más recientemente, M.C. Spadoni han planteado que la embajada encargada de llevar a Roma el ofrecimiento del duovirato al emperador también propondría a un candidato a ocupar la prefectura, previamente consensuado por el conjunto de los decuriones y puede que refrendado por el *populus* en una *contio*. Dicha propuesta no sería vinculante y la cancillería o el mismo príncipe, si lo consideraban conveniente, podrían buscar entre los notables locales a otro personaje que asumiera la *praefectura Caesaris* o *Imperatoris* (23). Es cierto que conocemos a algunos prefectos que fueron designados *ex senatus consulto* (CIL IX, 3044 de *Teate*; CIL XI, 5224 de *Hispellum*), aunque entendemos, junto a G. Mennella, que estos nombramientos no fueron ordinarios o regulares, sino que pudieron estar motivados por acontecimientos excepcionales como serían la muerte imprevista o la indisponibilidad del prefecto pro-

(21) Sobre el tema, *vid.* J.F. RODRÍGUEZ NEILA, *Candidaturas «in absentia» y magistraturas municipales romanas*, «Lucentum», 5 (1986), pp. 95-117; ID., *Algunos problemas del sistema electoral romano*, «Habis», 17 (1986), pp. 350-352. Para la capacidad de intervención y presión del pueblo en las elecciones y en la concesión de honores, *vid.* F. JACQUES, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain*, Paris-Roma 1984, pp. 407-425.

(22) Cfr. TH. MOMMSEN, *Le droit public romain*, vol. V, París 1984² (edición original, París, 1892), pp. 80-81. Como señala MENNELLA, *Sui prefetti degli imperatori* cit., p. 74, en el caso del ofrecimiento de la máxima magistratura local a un César menor de edad, debió ser el emperador el que procediese a nombrar al prefecto, aunque el capítulo 24 de las leyes de *Irni* y *Salpensa* sólo se aluda al nombramiento del *praefectus Imperatoris*. Como resaltó GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *The Lex Irnitana* cit., p. 205, el emperador tuvo plena libertad para elegir al prefecto que lo representase. Frente a éstos, los *praefecti* municipales debían tener una edad mínima de 35 años y ser miembros del senado local en el momento de su nombramiento (*Lex Irnitana*, cap. 25).

(23) Sobre la forma de elección de estos *praefecti* remitimos a MENNELLA, *Sui prefetti degli imperatori* cit., pp. 71-73 y a SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., pp. 210-212, ya que, junto a sus propuestas, recogen las diferentes teorías planteadas por el resto de los investigadores que han abordado la cuestión.

puesto por el emperador (24). Independientemente de la forma de elección, muchos de estos prefectos se caracterizaron por pertenecer a destacadas familias locales, por lo que entendemos que el emperador, al nombrarlos, buscaría el máximo consenso con las élites de las comunidades que querían honrarlo.

Los estatutos municipales flavios (*Lex. Irr.* 24; *Lex. Salp.* 24) establecen que, si al emperador se le ofrecía y aceptaba el desempeño del duunvirato, su prefecto gobernaría en solitario la ciudad durante ese año, disfrutando de los mismos derechos y competencias que tenían los duunviros. No obstante, una emisión monetar de *Carthago Nova*, en la que encontramos acuñando moneda conjuntamente a los prefectos de Augusto y Agripa, nos muestra que al emperador y a su yerno se les ofreció el desempeño conjunto del duunvirato quinquenal y que cada uno tuvo su prefecto: L. BEN PRAE IMP CAES QVIN y HIBERO PRAE(F) M AGRIP QVIN (25) (*RPC I*, 162-165). Estas acuñaciones permiten plantear que las disposiciones referentes al *praefectus* único del emperador, que aparecen en las leyes municipales de época flavia, no estuvieron vigentes en momentos anteriores.

Poco tiempo después de su aprobación, durante la dinastía de los Antoninos, constatamos que la nueva normativa referida a los *praefecti Imperatoris* no afectaba a las comunidades que ya disfrutaban de un estatuto colonial desde momentos anteriores a la época flavia, como lo prueba la existencia de dos prefectos de Trajano en el año 106 (*Fasti Ostienses*, *AEp* 1945, 35) o que Adriano compartiera el duunvirato quinquenal en *Ostia* con un *patronus coloniae* (*InscrIt XIII*, 1, pp. 203-205), siendo designado un prefecto para cada uno de ellos. Por tanto, cabría contemplar también la posibilidad de que las disposiciones contenidas en el capítulo 24 de las *Leges Irnitana* y *Salpensana* hubiesen sido modificadas o suprimidas pocos años después de su aprobación, tras la llegada al poder de una nueva dinastía, como propuso G. Menzella (26).

(24) MENNELLA, *Sui prefetti degli imperatori* cit., p. 73, frente a SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., p. 212, quien considera que estos epígrafes están aludiendo a la forma ordinaria de designar a los *praefecti Caesaris* o *Imperatoris*.

(25) Emisión X de *Carthago Nova*. Sobre el número, tipología y orden de las emisiones monetales de *Carthago Nova* seguimos el trabajo de LLORENS FORCADA, *La ciudad de Carthago Nova* cit., pp. 37-78. Para su cronología utilizamos la revisión realizada por ABASCAL PALAZÓN, *La fecha* cit., pp. 31-32.

(26) MENNELLA, *Sui prefetti degli imperatori* cit., pp. 78-80. Lo mismo debió ocurrir con la normativa referente a los *praefecti pro duumviris* únicos (*Leges Irnitana* y *Salpensana*, cap. 25),

Con respecto al número de prefectos nombrados para sustituir a príncipes, la legislación flavia no señala nada y de la casuística recogida por la epigrafía no podemos extraer normas generales, ya que encontramos inscripciones o leyendas monetales en las que se hace referencia a un prefecto para dos Césares; otras en las que aparecen mencionados una pareja de prefectos encargados de asumir la máxima magistratura local en sustitución de dos príncipes; testimonios de *praefecti principis* que compartieron el gobierno de la comunidad cívica con duunviros e incluso parejas de prefectos destinados a representar a un único príncipe:

- Un prefecto para dos Césares: En un fragmento de los *Fasti de Praeneste* encontramos a un único prefecto de Nerón y Druso (*Germ. f.*) a quienes se les ofreció, en el mismo año, el duunvirato quinquenal (27) (*CIL XIV*, 2965). Igualmente, en *Formiae* conocemos a un prefecto quinquenal designado para ambos príncipes, por lo que debía estar propuesto para representar a ambos Césares en la misma anualidad (*CIL X*, 6101).
- Dos prefectos para dos Césares: En un fragmento de los *Fasti de Praeneste* están atestiguados dos prefectos diferentes que sustituyeron como quinquenales, en el mismo año, a Germánico y Druso (28) (*Tib. f.*: *CIL XIV*, 2964). Lo mismo pensamos que pudo ocurrir en *Carthago Nova* si tenemos en cuenta que en la serie monetale RPC I, 166 aparece un prefecto de *Tiberius Claudius Nero* y otro de un posible miembro de la familia imperial (29) (¿su hermano Druso el Mayor?). Igualmente, en los *Fasti de Interamna Lirenas* (año 73) encontramos a Tito y Domiciano como quinquenales y junto a ellos a una pareja de prefectos que asumieron el cargo (*CIL X*, 5405).
- En *Italia e Hispania* encontramos a varios *praefecti* que indican haberlo sido de Germánico y Druso (*Tib. f.*: *AEP* 1980, 465 = *SupplIt.* 16 de *Rusellae*), de Nerón y Druso (*Germ. f.*: *CIL X*, 6101 de *Formiae*; *CIL XIV*, 3017 de *Prae-*

como planteamos en MELCHOR - TORRES-GONZÁLEZ, *Los praefecti «municipales»* cit., pp. 518-520.

(27) SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., n.º 48, pp. 53-54.

(28) SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., n.º 45 y 46, pp. 51-52.

(29) C HELVI POLL PR TI NERONE QVI // HIBERO PRAEF (RPC I, 166).

neste) o de los Césares (CIL II, 2479 de *Salacia*). En estos casos los promagistrados pudieron ser prefectos de una pareja de príncipes simultáneamente, aunque también pudieron haber desempeñado dos prefecturas diferentes en anualidades sucesivas (30). Igualmente, en varias emisiones monetales hispanas se atestigua el ofrecimiento del duunvirato, del cuatorvirato o de la quinquenalidad a Germánico y Druso (*Tib. f.*: RPC I, 123 de *Carteia* y RPC I, 137 de *Acci*) o a Nerón y Druso (*Germ. f.*: RPC I, 179-181 de *Carthago Nova* y RPC I, 342-343 de *Caesaraugusta*) conjuntamente, por lo que estos príncipes debieron contar con sus respectivos prefectos, aunque no podemos precisar si se nombró uno para cada pareja de Césares o a un promagistrado diferente para cada príncipe.

- Un prefecto junto a un magistrado jurisdicente: En *Caesaraugusta* encontramos gobernando la ciudad y haciéndose responsables de la acuñación de moneda local, en dos anualidades distintas, a un prefecto de Germánico (31) y a otro de Calígula, (32) cada uno acompañado de un duunviro de la colonia. En *Pompeii*, la epigrafía nos atestigua la existencia de dos prefectos de Calígula que asumieron la función en años diferentes (33) y que también contaron como colegas a otros duunviros. Por otra parte, la existencia de prefectos encargados de representar a un único príncipe está también atestiguada en numerosas inscripciones (CIL VI, 29715 conservada en Roma; CIL IX, 3044 de *Teate*; *AEp* 1955, 291 de *Verona*; CIL XIV, 376 de *Ostia*; CIL II, 5120 de *Carmo*; CIL II²/5, 495 de *Ulia Fidentia*, etc.), aunque en estos casos desconocemos si éstos desempeñaron el cargo acompañados de un magistrado ordinario elegido en comicios electorales o de otro prefecto.

(30) Como señaló MENNELLA, *Sui prefetti degli imperatori* cit., p. 74, la iteración de la *praefectura principis* está atestiguada en diferentes ocasiones: CIL IX, 4122 de *Aequicoli*; CIL X, 5392 a 5394 de *Aquinum*; CIL X, 6101 de *Formiae*; CIL II, 2479 de *Salacia* y, probablemente, RPC I, 164 y 166 de *Carthago Nova*.

(31) Leyenda de reverso: C C A TIB (CLOD) FLAVO PRAEF GERMAN L IVVENT LVPER(CO) II VIR (RPC I, 325-329, de datación augustea).

(32) Leyenda de reverso: C C A IVNIANO LVPO PR G CAESAR G POMPON PARRA II V (RPC I, 362-364, de datación tiberiana, entre el 31 y el 37 d.C.).

(33) CIL X, 904, que hace referencia a una prefectura datada entre el 31 y el 37 d.C., y CIL X, 901-902 que menciona otra prefectura fechable en el 34 d.C. Sobre estas inscripciones *vid.*, AMODIO, *Pompei e i rapporti col centro* cit., pp. 75-77; SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., n.^{os} 40 y 41, 46-49.

- Dos prefectos para un César: En un caso encontramos que un príncipe pudo haber tenido dos prefectos, como ocurrió con Agripa Póstumo en *Ostia* (34).

Como hemos intentado mostrar la casuística es muy variada, no obstante, la opción de nombrar prefectos encargados de representar a un único príncipe, independientemente de que se ofreciera la máxima magistratura local a uno o a dos Césares o de que sus prefectos gobernasen la ciudad junto a otro magistrado ordinario con poder jurisdicente, parece que fue la opción más frecuentemente utilizada por las ciudades, puede que con la excepción de los casos en los que se ofreció la magistratura local a Nerón y Druso (*Germ. f.*).

Ya hemos planteado anteriormente que el ofrecimiento de la máxima magistratura cívica al emperador o a sus herederos tuvo desde un principio un carácter principalmente honorífico (35) y pensamos que, fundamentalmente, permitía a las ciudades crear lazos o mantener los ya establecidos con la dinastía gobernante.

Diferentes investigadores han defendido que determinados municipios o colonias de reciente creación, durante su fase constituyente, podían ofrecer la máxima magistratura cívica a un miembro de la *domus Augusta*, lo que permitía al emperador designar a un *praefectus principis sine collega* que se encargase de la gestión de estas comunidades cívicas en alguno de sus primeros años de vida (36). No obstante, para controlar el funcionamiento y la organización de una nueva entidad cívica durante su primera etapa de funcionamiento institucional, el *deductor coloniae* o el *constitutor municipii* pudo recurrir a otros expedientes, como nombrar directamente a los primeros magistrados o designar directamente a *praefecti iure dicundo* sin tener que esperar a que se le ofreciera a un miembro de la casa imperial una magistratura local (37). La

(34) *InscrIt* XIII, 1, p. 183 (fragmento de los *Fasti* del año 6 d.C.); SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., n.º 30, pp. 36-37.

(35) Cfr. W. ECK, *L'Italia nell'Impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari 1999, p. 17 y nota 40.

(36) J.F. RODRÍGUEZ NEILA, *Sobre la fase constituyente de las entidades municipales romanas (con particular referencia a la Bética)*, in *Homenaje a José M.º Blázquez*, vol. V, a cura di J. Mangas Manjarrés-J. Alvar Ezquerro, Madrid 1998, pp. 323-324; A. CABALLOS, *Genearcas en los procesos de integración del Bajo valle del Betis*, in *Hiberia-Italia Italia-Hiberia. Convegno Internazionale di Epigrafia e Storia Antica (Gargnano - Brescia, 2005)*, a cura di A. Sartori-A. Valvo, Milán 2006, pp. 414-415.

(37) Otra modalidad distinta quizás podamos encontrarla en el conocido y curioso caso del prefecto único nombrado en Pompeya tras los graves incidentes del 59 a.C. entre pompeyanos y

primera opción aparece claramente recogida en el capítulo 125 de la *Lex Coloniae Genetivae Iuliae* al aludir al «magistrado que ejerce la autoridad y la potestad por votación de los colonos o que las tenga por orden del dictador, cónsul y procónsul, C. César (38)»; la segunda debió ser la utilizada por el triunviro *M. Aemilius Lepidus* tras deducir la *Colonia Victrix Iulia Lepida*, probablemente en el 44 a.C., pues en la primera emisión de esta ciudad (*RPC I*, 261), datada en el mismo año de la fundación, se encuentra la leyenda de reverso M FVL C OTAC PR QVIN, así como el tema fundacional

nucerinos en el anfiteatro que se saldó con la terrible masacre de estos últimos (*Tac. Ann.* 14, 17). Los dos duunviros de ese año, *Cn. Pompeius Grosphus* y su hijo *Cn. Pompeius Grosphus Gavianus* (*CIL IV*, 3340, CXLIII) fueron sustituidos, según nos informa la tablilla CXLIV fechada en el año 60, pues en ella aparece el *praefectus iure dicundo Sex. Pompeius Proculus* (duunviro en el 57/58 –*CIL IV*, 3340, CXXI y CXLVI–), y los *Ilviri iure dicundo N. Sande[lius] Messius Balbus* y *P. Vedius Siricus*. TH. MOMMSEN, *CIL X*, p. 92; W. LIEBENAM, *Städteverwaltung im Römischen Kaiserreiche*, Leipzig 1900, p. 263; y más tarde, W.O. MOELLER, *The Riot of A. D. 59 at Pompeii*, «Historia», 19/1 (1970), p. 94, pensaron en un tipo de prefectura elegida en circunstancias excepcionales y que tendría poderes análogos a los de la dictadura en Roma. En cambio, AMODIO, *Pompeii e i rapporti col centro* cit., pp. 82-83 y SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., n.º 42, pp. 49-50, consideran que este prefecto no estaría en funciones junto con los otros dos duunviros, sino que solo aparecería en la *apocha* porque tendría un carácter epónimo para fechar dicho documento. Con la destitución de los duunviros del 59, se habría creado un vacío ocupado por este *praefectus iure dicundo*, elegido por el senado local, que estaría en el cargo hasta las elecciones extraordinarias celebradas ya en el 60, así que el año vendría indicado con el nombre del prefecto y los nuevos duunviros. Sin embargo, el principal problema a la interpretación de estas dos autoras es que nos parece incongruente que en la datación por los *Fasti* locales de la tablilla CXLIV aparezcan todos los magistrados superiores que ejercieron ese año (aunque ya no se encontrasen activos como supuestamente Pompeyo Próculo), mientras que en los *Fasti* consulares del resto de *apochae* se siga la norma de indicar solo aquellos que estuvieran desempeñando su cargo en aquel momento. Por ejemplo, en *CIL IV*, 3340, CXLVI se consigna a los cónsules del año 58 [*M. Valerius*] *Messalla* y *C. Fonteius*, no obstante, este último era cónsul sufecto de Nerón al que sustituyó en mayo; de manera que nos resulta un poco sorprendente que en esta tablilla se obviara al propio emperador por no encontrarse ya en funciones, mientras que en CXLIV sí se quisiera recordar a un prefecto municipal que ejerció solo durante unos días o meses de ese año. A modo de hipótesis, sugerimos que el nombramiento de Pompeyo Próculo como prefecto pudo formar parte de las medidas adoptadas por Nerón y el Senado (entre las que destaca Tácito la prohibición de celebrar juegos durante diez años y la disolución de algunos *collegia* ilegales), y que se mantuvo en el cargo, junto con los otros dos duunviros elegidos extraordinariamente, hasta la toma de posesión el 1 de julio del 60 de los nuevos magistrados designados por comicios ordinarios. Nos parece menos probable que fuera investido *ex decreto decurionum* por la *lex Petronia* debido a su excepcional condición de prefecto único, puesto que en Pompeya está documentada la colegialidad de *praefecti* y *Ilviri* (*CIL X*, 901) y también en los *Fasti Interamnates* (*InscrIt XIII*, 1, 15), donde se atestiguan parejas de *Illvir(i) p(raefecti) l(ege) P(etronia)*. Por esta razón, consideramos más factible que se tratara de un prefecto nombrado por el emperador, cuya decisión pudo haberse fundamentado en la experiencia previa de este personaje como duunviro y quizás en unos posibles lazos familiares con los cesados *Pompeii Grosphi*. En cualquier caso, nos hallamos ante un claro antecedente del prefecto único sancionado en el cap. 25 de las leyes de *Irni* y *Salpensa* (Cfr. MELCHOR - TORRES-GONZÁLEZ, *Los praefecti «municipales»* cit., pp. 518-520). La ausencia en la tablilla de una expresión para señalar que *Proculus* fue elegido por el emperador o por decreto decurional se podría explicar por la propia naturaleza privada del documento, por lo que sería suficiente con indicar a los magistrados epónimos para su datación.

(38) Seguimos la traducción de J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *Corpus de Inscriptioes Latinas de Andalucía. II. Sevilla*, IV vols., Sevilla 1992-96, n.º 611 (= *CILA II*, 611).

del sacerdote con el arado y la yunta de bueyes. Como defendió J. Gómez-Pantoja, *M. Fulvius* y *C. Otacilius* fueron posiblemente los prefectos quinquenales en los que el triunviro *Lepidus* delegó las tareas de organizar las instituciones y el censo de la nueva colonia que se encontraba en su fase constituyente (39). Por lo comentado, entendemos que el ofrecimiento al emperador o a un joven príncipe del duunvirato, el cuatorvirato o la quinquenalidad debe ser valorado fundamentalmente como una manifestación de lealtad por parte de la comunidad cívica y como un intento de ésta por mantener o establecer unos vínculos con la familia imperial. Finalmente, tampoco creemos que sea acertado interpretar que los prefectos del príncipe fueron un instrumento utilizado por los emperadores para poner a determinadas ciudades bajo el control de la administración central, como si se tratasen de una institución precursora de los *curatores rei publicae* (40).

Pese a lo señalado, los *praefecti principis*, como consecuencia de ser sustitutos de miembros de la familia imperial, pudieron disfrutar de determinadas distinciones. Es cierto que no tenían prerrogativas superiores a las de un magistrado ordinario, pero a la salida del cargo sí se les pudo reconocer su preeminencia social, como parece deducirse de un fragmento del *Digesto* atribuido a Ulpiano: *In albo decurionum in municipio nomina ante scribi oportet eorum, qui dignitates principis iudicio consecuti sunt, postea eorum, qui tantum municipalibus honoribus functi sunt* (41). F. Jacques, en su comentario del *album* de *Canusium*, analiza las rúbricas *De albo scribendo* del *Digesto*, sin embargo, se limita únicamente a citar el mencionado precepto de las *Opiniones* sobre

(39) J. GÓMEZ-PANTOJA, Colonia Victrix Iulia Celsa, «DArch», 10 (1992), p. 293. Sobre la fecha de fundación de la colonia y de datación de la serie RPC I, 261 *vid.*, M. BELTRÁN LLORIS-A. MOSTALAC CARRILLO, *La colonia Lepida/Celsa y Salduie: sus testimonios arqueológicos durante el segundo triunvirato y comienzos del imperio*, in *Del imperium de Pompeyo a la auctoritas de Augusto. Homenaje a Michael Grant, Anejos de AEspA XLVII*, a cura di M.P. García-Bellido et alii, Madrid 2008, pp. 108-109.

(40) Así creemos que lo han demostrado autores como MENNELLA, *Sui prefetti degli imperatori* cit., pp. 80-84 y SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., pp. 214-215, a los que remitimos para conocer sus argumentos que para nosotros tienen plena y total validez. La visión de la figura del prefecto como «progenitor de los *curatores rei publicae*» y como un instrumento de intervención directa del emperador sobre la autonomía local fue defendida por F.F. ABBOTT-A.C. JOHNSON, *Municipal administration in the Roman Empire*, Princeton 1926, pp. 62-63; por M. GRANT, *From Imperium to Auctoritas*, Cambridge 1946, pp. 322-323; y por DIDU, *I praefecti come sostituti* cit., pp. 88-92.

(41) *Dig.* 50. 3. 2 (Ulpiano 2 *opin.*): «En la lista decurional del municipio deben figurar primero los nombres de los que tuvieron cargos por designación imperial, luego los de los que ejercieron cargos simplemente municipales». Seguimos la traducción de A. D'ORS (coord.), *El Digesto de Justiniano*, vol. III, Pamplona 1975, p. 814.

los cargos de designación imperial, sin entrar en más detalles (42). B. Salway sí se detiene en él y lo relaciona con la posición preeminente de los *patroni* en el *album* de *Canusium*, puesto que el rango de senador o caballero, a diferencia del decurional, dependía de una designación imperial. Por esta razón, para el autor, los *patroni c(larissimi) v(iri)* y los *patroni eq(uites) r(omani)* encabezan el *album* canusino, siguiendo la normativa que aparece recogida en el *Digesto* (43). No obstante, consideramos que esta disposición podría referirse a los miembros efectivos del *ordo*, es decir, a los propios decuriones, puesto que los *patroni* de rango senatorial y ecuestre en el *album* de *Canusium*, junto con los *praetextati*, formaban parte del «gran *ordo*», pero no eran decuriones *optimo iure*, ya que se les consideraba miembros honorarios de la curia (44). Además, los patronos senatoriales y ecuestres figurarían los primeros en el *album* no en virtud de dicha normativa, sino en función de su rango social y jurídico personal, al que añadían su condición de patronos (45). A nuestro juicio, esta norma se refiere probablemente a los *praefecti Caesaris* o *Imperatoris*, a los que habría que añadir algunos magistrados y decuriones que desempeñaron sus cargos o ingresaron en el *ordo decurionum* gracias a una *commendatio* del emperador (46). De hecho, resulta lógico

(42) JACQUES, *Le privilège de liberté* cit., pp. 458-463.

(43) B. SALWAY, *Prefects, patroni, and decurions. A new perspective on the album of Canusium*, in *The epigraphic landscape of Roman Italy*, a cura di A. E. Cooley, Londres 2000, p. 134.

(44) E. MELCHOR, *Entre el deseo de perpetuidad y la necesidad de renovación: sobre el reclutamiento de decuriones y la estabilidad de las aristocracias locales en los siglos II y III d.C.*, «L'Antiquité Classique», 82 (2013), p. 220 y nota 18.

(45) Como señaló J. NICOLS, *Epicetus, the rhetorician from Cnossos, and the practice of civic patronage in the Principate*, «Historia», 58/3 (2009), pp. 334-335, el título de patrono era el más alto rango que una ciudad podía conferir a un miembro de la élite municipal. Así, en el *album* de *Canusium* (CIL IX, 338) podemos constatar que *G. Gabius Soterianus*, que fue sólo *adlectus inter quinquenales*, aparece colocado en el listado patronal delante de *T. Aelius Rufus* y de *T. Aelius Flavianus* (col. I, n.º 38, 39 y 40), personajes que sí llegaron a desempeñar, de forma efectiva la mencionada magistratura. Posteriormente, aparece ubicado, en el mismo *album*, entre los miembros del *ordo decurionum* que alcanzaron la quinquenalidad, aunque tras Rufo y Flaviano, quienes sí habían sido quinquenales efectivos (col. II, n.º 10, 5 y 6). La ubicación de Soteriano en el *album*, primero como patrono de rango ecuestre, delante de Rufo y Flaviano, y posteriormente como *adlectus*, tras estos dos quinquenales efectivos (col. II, n.º 10, 5 y 6), confirma que el título de patrono y la antigüedad en la cooptación marcaron el orden jerárquico entre los decuriones, y que dicho nombramiento permitió a algunos miembros de las aristocracias locales culminar sus carreras públicas, ya que los colocaba en los *alba* decurionales por encima de quienes habían desempeñado realmente la máxima magistratura municipal: la quinquenalidad. Cfr. MELCHOR, *El patronato cívico* cit., p. 167 y nota 384.

(46) CIL XI, 6955 de *Luna*; CIL V, 5265 de *Comum*; CIL II, 4249 de *Caesaraugusta*; etc. Sobre el tema *vid.*, E. MELCHOR GIL-J.F. RODRÍGUEZ NEILA, *La integración real o ficticia en los ordines decurionum: lecti, cooptati, adlecti y ornamentarii*, «Epigraphica», 74, 1-2 (2012), pp. 118-120.

plantear que los *nomina* de los prefectos imperiales se pudieran grabar en los *alba* decurionales en una posición preferente a la de aquellos personajes que desempeñaron la máxima magistratura local (duunvirato o cuatorvirato), ya que suponía indudablemente un mayor honor y dignidad desempeñar un cargo en representación del emperador. Atendiendo a la forma de confeccionar los *alba* establecida en el *Dig.* 50. 3. 1 – ordenando a los decuriones según la máxima magistratura alcanzada por cada uno y por su antigüedad en el desempeño del cargo –, creemos que los prefectos ocuparían los primeros puestos entre los *quinquennialicii* o *IIviralicii* (47). Nuestra propuesta parece confirmarse epigráficamente, pues en los *cursus honorum* la prefectura *Caesaris* o *Imperatoris* generalmente se presenta por encima del duunvirato ordinario (48).

II. Testimonios sobre los praefecti Caesaris o Imperatoris atestiguados en ciudades de Hispania (49)

1. L. Bennius, prefecto de Augusto en *Carthago Nova*:

Según nos informa la emisión X de esta ciudad, en el 14 a.C. se ofreció el duunvirato quinquenal a Augusto y Agripa (50), y las

(47) Es cierto que en *Canusium* no encontramos esta categoría, sin embargo, debemos tener en cuenta la fecha de redacción del *album* (223 d.C.), una época en la que parece ser que había desaparecido prácticamente la costumbre de conceder honoríficamente la máxima magistratura al emperador. Cfr. DIDU, *I praefecti come sostituti* cit., pp. 81-82. Otra opción factible podría ser que en *Canusium* no hubiera ningún notable que hubiera revestido este tipo de honor en el momento de redacción de su *album*.

(48) Entre los testimonios de *praefecti Caesaris* o *Imperatoris* recogidos y estudiados por SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., dieciséis desempeñaron la máxima magistratura local antes de asumir la prefectura imperial (n.º 4, 11, 34, 47, 81, 99, 103, 106, 112, 117, 118, 119, 121, 124, 129 y 150). Sólo se atestigua un caso de un personaje que fue primero prefecto de Trajano y luego duunviro quinquenal (n.º 116 = *CIL* XI, 1525). No obstante, contamos con diferentes testimonios procedentes de *Fasti* locales en los que lógicamente no se detalla el *cursus honorum* completo del magistrado, así como otros de *equites* que no desarrollaron una carrera municipal, a los que debemos añadir un importante grupo de inscripciones muy mutiladas.

(49) En nuestro trabajo sólo hemos incluido aquellas prefecturas *Caesaris* o *Imperatoris* que consideramos que pudieron ejercerse en diferentes ciudades de *Hispania* y que atestiguan claramente las fuentes. Por lo señalado hemos omitido de nuestro listado algunos testimonios de posibles prefectos por considerar muy dudosas o inseguras las lecturas y restituciones que se han dado de determinados epígrafes; concretamente de los publicados en *HEp* 13, 2003/2004, n.º 129 y en *HEp* 19, 2010, n.º 17 y n.º 47, de *Augusta Emerita*.

(50) *RPC* I, 162-165; L.A. CURCHIN, *The local magistrates of Roman Spain*, Toronto 1990, n.º 559, p. 194 y A.M. DE FARIA, *Nomes de magistrados em moedas Hispânicas*, «Portvgalia», 15 (1994), n.º 77, p. 41. Sobre el número, tipología y orden cronológico de las emisiones monetales de *Carthago Nova* seguimos el trabajo de LLORENS FORCADA, *La ciudad de Carthago Nova* cit., pp. 59-

acuñaciones RPC I, 162 y 163 nos indican que *L. Bennius* fue el prefecto encargado de sustituir al *Princeps*: L. BEN PRAE IMP CAES QVIN // HIBERO PRAEF.

Casi con toda seguridad, el desempeño de la *praefectura Imperatoris*, por parte de *L. Bennius*, ha quedado también atestigüada en la inscripción CIL II, 5931: [- - -] / [- - - praef(ecto) Imp(eratoris)] Caesaris / [- - - IIVir]o design(ato) / [- - -] accensus / [- - - e]t paviment(um) / [de sua pecun(ia)] f(aciendum) c(uravit). Según J. M. Abascal y S. Ramallo, el epígrafe menciona a un duunviro designado y a un prefecto que al aparecer en ablativo absoluto estarían siendo utilizados para datar una inscripción – a través de unos *Fasti* locales – que conmemora la donación realizada por un individuo que fue *accensus* (51): [¿L(ucio) Bennio?, praef(ecto) Imp(eratoris)] Caesaris, / [¿Q(uinto) Vario Hiberno?, IIVir]o design(ato), / [---] accensus / [--- e]t paviment(um) / [d(e) s(ua) p(ecunia)] f(aciendum) c(uravit).

Nosotros entendemos que la lectura debe ser otra, pues no creemos que en el sistema de datación oficial de la colonia se utilizara como referencia la onomástica de un duunviro designado – que no debería aparecer en los *Fasti* locales hasta tomar posesión del cargo –, sino los *tria nomina* de los dos prefectos que sabemos que fueron nombrados ese año: L. Benio y Q. Vario Hiberno (RPC I, 162-165). Tampoco tiene sentido que se indicase expresamente que *L. Bennius* fue prefecto del emperador y, por el contrario, que sobre Q. Vario Hiberno solo se señalase que fue *IIVir design(atus)*, omitiéndose que fue, en ese mismo año, prefecto de M. Agripa (RPC I, 164).

Por la estructura del texto, podríamos encontrarnos ante un epígrafe evergético del tipo: «siendo ... (onomástica del magistrado) ... prefecto del emperador César Augusto y estando designado como duunviro, ... (onomástica del *accensus*) ... su *accensus*, ... un (¿edificio, altar o estatua?) y un pavimento ordenó hacer». En tal caso, en la inscripción aparecería en ablativo absoluto el nombre de un único magistrado (52) y a continuación se mencionaría

61 (para la n.º X). En las dataciones de los prefectos quinquenales de esta misma ciudad, seguimos la propuesta de ABASCAL PALAZÓN, *La fecha* cit., pp. 31-32.

(51) J.M. ABASCAL-S. RAMALLO, *La ciudad de Carthago Nova: la documentación epigráfica*, Murcia 1997, n.º 52, pp. 197-200 = *CartNova*, 52. Según estos autores, en el lado izquierdo del epígrafe debería existir espacio suficiente para que aparecieran los nombres perdidos de tres personajes.

(52) En otro ejemplo de datación por *Fasti* locales que tenemos en *Carthago Nova* (CIL II,

a otro personaje que fue su *accensus* y que realizó la donación de un edificio indeterminado (*¿podium, porticum, templum?*) o de una estatua o altar (*¿signum, aram?*) y de un *pavimentum*. Teniendo presente que en *Carthago Nova* sólo conocemos como prefecto del emperador Augusto a *L. Bennius*, creemos que la lectura del epígrafe CIL II, 5931 debería ser la siguiente: [*¿L(ucio) Bennio L. f.?, praef(ecto) Imp(eratoris)*] *Caesaris* / [*¿Augusti Quinq(uennale) et? IIVir]o design(ato), / [---] accensus / [--- e]t paviment(um) / [d(e) s(ua) p(ecunia)] f(aciendum) c(uravit).*

2. *Q. Varius Hiberus*, prefecto de Agripa en *Carthago Nova*:

Según nos informa la emisión X de esta ciudad, en el 14 a.C. se ofreció el duunvirato quinquenal a Augusto y Agripa (*vid. supra*) y la acuñación monetar RPC I, 164 nos indica que *Hiberus* fue el prefecto encargado de sustituir a *Agrippa* (53): HIBERO PRAE(F) M AGRIP QVIN // L. BEN PRAEF.

Hiberus ya nos aparece como duunviro quinquenal en la emisión IX de la ciudad (54), del 19 a.C.; en ésta, como prefecto de *Agrippa* (14 a.C.) y finalmente como *praefectus ¿Caesaris?* en la emisión XI (RPC I, 166), del 9 a.C. Si se trata del mismo personaje, debió ser un importante notable local que consiguió mantenerse en la cima de la carrera política colonial durante más de diez años, a la par que ser designado prefecto de Agripa y de otro miembro de la casa imperial en *Carthago Nova*.

Según C. Domergue, se le puede considerar hijo o nieto del explotador de minas *Q. Varius Hiberus*, a quien encontramos en algunos lingotes de plomo procedentes del distrito minero de *Carthago Nova* (55). Otro probable miembro de la misma *gens* pudo ser *C. Var(ius) Ruf(us)*, que aparece como duunviro quinquenal

5929, dedicación a los *Lares Augustales* y a Mercurio) aparece solamente un único duunviro.

(53) CURCHIN, *The local magistrates* cit, n.º 558, p. 194 y FARIA, *Nomes de magistrados* cit., n.º 390, p. 55. El *praenomen* y *nomen* de Hiberus aparecen en la acuñación RPC I, 163, perteneciente a la misma serie monetar: L BEN PRAE IMP CAES QVIN // Q VARIO PRAEF.

(54) HIBERUS II V(I) QUIN(Q) // C LUCI P F II V(I) QUIN(Q) (RPC I, 160); HIBERVS II V Q // C LVC[I P F] II V QV (RPC I, 161).

(55) Se han encontrado lingotes con este sello en los puertos de Cherchell (Tunez) y Cartagena: *Q(uinti) Vari(i) Hiberi* (CIL VIII, 10484 y B. DÍAZ ARIÑO, *Epigrafía latina republicana de Hispania*, Barcelona 2008, SP38, pp. 289-290). Sobre el tema *vid.*, C. DOMERGUE, *L'exploitation des mines d'argent de Carthago Nova: Son impact sur la structure sociale de la cité et sur les dépenses locales à la fin de la République et au début du Haut-Empire*, in *L'origine des richesses dépensées dans la ville antique*, Aix-en-Provence 1985, pp. 199-201; ID., *Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquité romaine*, Roma 1990, pp. 256 y 266; ABASCAL-RAMALLO, *La ciudad de Carthago Nova* cit., p. 239.

en la emisión monetar XII de *Carthago Nova* (RPC I, 167-168), del 4 a.C.

3. Prefecto ignoto de Augusto en *Ucubi*:

La inscripción *CIL* II²/5, 447 con un texto muy mutilado fue datada en época flavio-trajana: ----- / [---]IIvir(o) [---] / [---] ROM[---] / [---] praef(ecto) [---] / Imp(eratoris) Caes(aris) [---]. No obstante, creemos que el epígrafe debe fecharse en momentos anteriores, probablemente época tardoaugustea o julio-claudia temprana, por el trazo horizontal que atraviesa las dos primeras letras de la palabra *IIvir*; grafía que debió dejar de utilizarse posteriormente, pues no la encontramos atestiguada claramente en municipios creados en época flavia. Si se confirmara una datación temprana (56), podríamos encontrarnos ante un prefecto de Augusto, dado que ni Tiberio, ni Calígula, ni Claudio, ni Nerón usaron la titulación de *Imperator Caesar*. En tal caso, proponemos reconstruir en la tercera y cuarta líneas el texto: praef(ecto) [quinq(uennali) (57)] / Imp(eratoris) Caes(aris) [Augusti? ---].

4. *C. Helvius Pollio*, prefecto de *Tiberius Claudius Nero* en *Carthago Nova*:

Según nos informa la emisión XI de esta ciudad (58), en el 9 a.C. se ofreció el duunvirato quinquenal a Tiberio, antes de ser adoptado por Augusto (4 d.C.) y antes de su exilio (6 a.C.). Igualmente, la acuñación RPC I, 166 nos indica que *C. Helvius Pollio* fue el prefecto encargado de sustituir al príncipe: C HELVI POLL PR TI NERONE QVI // HIBERO PRAEF.

La onomástica de Tiberio impide datar la emisión después de su adopción por Augusto, el 4 d.C. Igualmente, esta emisión debe

(56) En época augusteo-tiberiana se fechan varias inscripciones de la Bética que presentan el cargo de *IIvir* con la misma grafía, como *CIL* II²/7, 218, 219, 284 y 311, de *Corduba*; *CIL* II²/5, 495, de *Ullia*; *CIL* II²/5, 1025, de *Urso* o *HEp* 11, 2001, 457, de *Astigi*. Sobre la conveniencia de asignar una datación augustea o julio-claudia a epígrafes que presentan la grafía de los numerales II o III barrados (marcados con un trazo horizontal a media altura) se ha manifestado recientemente A. CABALLOS, *Mutación de los referentes provinciales romanos entre Ulterior y Baetica. Del Bellum hispaniense a la expresión honorífica de las nuevas elites cívicas en la provincia*, in *Autorretratos: la creación de la imagen personal en la Antigüedad*, a cura di F. Marco-F. Pina-J. Remesal, Barcelona 2016, p. 209 y nota 94.

(57) El término prefecto quinquenal acompañado de la titulación del emperador o del príncipe lo tenemos atestiguado frecuentemente en otras inscripciones: *CIL* III, 14712; *CIL* IX, 3000; *CIL* X, 5392, 5393 y 6101; *AEp* 1985, 328.

(58) CURCHIN, *The local magistrates* cit, n.º 566, p. 194; LLORENS FORCADA, *La ciudad de Carthago Nova* cit., p. 62 y FARIÁ, *Nomes de magistrados* cit., n.º 179, p. 45.

ser anterior al 5 a.C., ya que desde el verano del 6 a.C. hasta agosto-septiembre del 2 d.C. el futuro emperador estuvo exiliado en Rodas (59). Creemos que las posibilidades de ser nombrado quinquenal debieron aumentar notablemente tras la muerte de Agripa (12 a.C.) y tras el matrimonio de Tiberio con Julia, en el 11 a.C. El arco cronológico que planteamos 12-6 a.C., en el que también fue nombrado patrono cívico, concuerda con fechas propuestas por J. M. Abascal para la emisión XI de *Carthago Nova* (60).

Casi con toda seguridad, el desempeño de la *praefectura principis*, por parte de *Pollio*, ha quedado también atestiguada en la inscripción *CartNova*, 53 (61). Se trata de un pedestal de travertino rojo con inscripción probablemente honorífica en la que aparece un anónimo prefecto que originariamente parecía desarrollar un *cursus honorum* ecuestre: [- - - p]raef(ecto) [- - - / - - - legi]onis et d[uo]viro [- - - / - - -] flami[ni pro/vinc(iae) H(ispaniae) C(iterioris) / d(ecreto) d(ecurionum)] (*CartNova*, 53).

J. Gómez-Pantoja, en *HEp* 7, 1997, 424, tras sugerir que esta lectura era muy dudosa, propuso que tras [--]onis se podría encontrar el nombre en genitivo de un príncipe de la casa imperial, de quien habría sido prefecto el personaje homenajeado en la inscripción. Por lo señalado, en las líneas primera y segunda del mutilado epígrafe restituyó [p]raef(ecto) [Ti(berii) Claudi Ti. f. Ner]onis, puesto que, como hemos visto, desempeñó C. Helvius Pollio en el 9 a.C.

Posteriormente, S. Ramallo volvió a revisar la lectura de este epígrafe, planteando que su nueva datación augustea entraría en conflicto, por problemas cronológicos, con la tradicional fecha tiberiana que se considera para la institución del flaminado provincial (62). Por lo señalado, propuso una nueva lectura del *titulus*

(59) Cfr. F. HURLET, *Les collègues du Prince sous Auguste et Tibère*, París/Roma 1997, pp. 105-113.

(60) ABASCAL PALAZÓN, *La fecha* cit., p. 32. Sobre el patronato de Tiberio sobre *Carthago Nova* vid., MELCHOR, *El patronato cívico* cit., pp. 64 y 67-68.

(61) *CartNova*, 53 = *HEp* 7, 1997, 424; *HEp* 14, 2005, 218a y 218b.

(62) No ocurrió lo mismo con el flaminado local. Recordemos que en el decreto de honores fúnebres a Gayo César, que aprobó la colonia de *Pisae*, encontramos ya a un flamen Augustal que se encargaría de entregar el documento al emperador el año 4 d.C. (*CIL* XI, 1421, líns. 43-44). Incluso, anteriormente, en el 2 d.C., los decuriones de esta colonia se reunieron en el *Augusteum* para deliberar los honores fúnebres que debían concederse a Lucio César (*CIL* XI, 1420, lín. 1). Sobre los primeros indicios que podrían aludir a un temprano desarrollo del culto imperial en Italia y en las provincias occidentales vid., S. SEGENTI, *Gli Augustea all'inizio del principato. Considerazioni sul culto imperiale in Italia*, in *L'Augusteum di Narona*, a cura di G. Zecchini, Roma 2015, pp. 73-82; M. KOORTBOJIAN, *The divinization of Caesar and Augustus: precedents, consequences, implications*, New York 2013, pp. 165-178; T.G. SCHATTNER, *El legado de Augusto*

que mencionaría a un prefecto de Nerón y Druso (63), los dos hijos de Germánico que fueron nombrados duunviro quinquenales de la colonia en torno al 27 d.C. (RPC I, 179-181): - - - - - / [- - - p]raef(ecto) [- - - / Ner]onis et D[rusi - - - / - - -] flam[ini / Divi Augusti - - -] / - - - - -.

Partiendo de esta última propuesta, S. Perea propuso identificar al prefecto anónimo que aparecía en el epígrafe con *M. Postumius Albinus*, quien aparece en dos emisiones monetales cartageneras como duunviro quinquenal y, además, pudo haber desarrollado importantes funciones sacerdotales de culto imperial colonial, a las que podrían aludir los temas de reverso de las mencionadas acuñaciones (64). En virtud de estos argumentos, propuso la siguiente lectura (65): [M(arco) Postumio Albino (?), / praef(ecto) Ti(beri) Caesaris, / pontifici, auguri, / Ilviro, p]raef(ecto) [quinq(uennali) / Ner]onis et D[rusi /Caes(arum),] flam[ini Romae / et Divi Augusti] / - - - - -.

Personalmente, consideramos que esta última reconstrucción aunque muy sugerente, también es muy conjetural, puesto que no existe ninguna evidencia que permita afirmar que *M. Postumius Albinus* llegó a desempeñar una o dos veces la prefectura de los Césares. Reconstruir que el personaje honrado fue prefecto de Ti-

en Hispania. Descripción de algunos aspectos, in *Actes 2on Congrs Internacional d'Arqueologia i Mn Antic. August i les provncies Occidentales, 2000 aniversari de la mort d'August*, vol. 2, a cura di J.L. Lpez Villar, Tarragona 2015, pp. 141-145. Por otra parte, diferentes documentos literarios y epigrficos parecen confirmar la existencia, en el mbito municipal, de un incipiente culto al emperador y de un sacerdocio especfico para tal fin en vida del propio Augusto. En referencia a Hispania, debemos destacar una conocida ancdota narrada por Quintiliano (*Inst.* 6. 3. 77), quien seala que, cuando los tarraconenses comunicaron al *Princeps* el milagro de la palmera crecida sobre un ara dedicada a l, Augusto lo atribuy a su poco uso. Igualmente, diferentes epgrafos confirman la existencia, en vida de Augusto, de flmines (*CIL* II⁷/7, 144 de *Epora*) o pontfices creados para dar culto al emperador (*CILA* II, 382 y 383, procedentes del teatro de *Italica*), as como de algn edificio sacro consagrado a dicho culto (*CIL* II⁷/7, 253 de *Corduba*). Otros testimonios hispanos de monumentos votivos dedicados al *Princeps*, estando vivo el emperador (*CIL* II, 2703 y 5182; *ILER* 1028), fueron recogidos por J. GONZLEZ FERNNDEZ, *El origen del Culto Imperial en la Btica segn la documentacin epigrfica*, in *Culto Imperial: poltica y poder*, a cura di T. Nogales-J. Gonzlez, Roma 2007, pp. 179-184. Sobre la datacin augustea, tanto del teatro como de las inscripciones de *Italica* que mencionan a los *pontific(es) prim[i] cr[e]ati / Augusto* (*CILA* II, 382 y 383), quienes contribuyeron a financiar la construccin del edificio, vid. O. RODRGUEZ GUTIRREZ, *El teatro romano de Itlica. Estudio arqueoarquitectnico*, Madrid 2004, pp. 287-293 y 552-556.

(63) S.F. RAMALLO ASENSIO, *Los prncipes de la familia Julio-Claudia y los inicios del culto imperial en Carthago Nova*, «Mastia», 2 (2003), p. 200.

(64) RPC I, 170-171, del 7 d.C., con representacin en el reverso de un sacerdote de pie, y RPC I, 174-178, del 22 d.C., con representacin en el reverso de los cuadrantes de un templo tetrstilo con la leyenda AUGUSTO.

(65) S. PEREA YBENES, *Elementos del cursus honorum cvico de un notable de Carthago Nova, M. Postumius Albinus? Propuestas de interpretacin*, «Mastia», 4 (2005), pp. 76-82.

berio cuando éste era César y posteriormente de Nerón y Druso, los hijos de Germánico, nos parece que carece de fundamentación epigráfica. No obstante, creemos muy interesante la propuesta de eliminar de la lectura original el flaminado provincial y plantear que el prefecto también asumió un sacerdocio local de culto imperial, lo que permitiría aceptar una datación augustea del epígrafe que estudiamos.

Por todo lo comentado, la opción de encontrarnos ante un prefecto de Tiberio César, que pocos años más tarde ocupara un flaminado local nos parece bastante factible, dado que en *Hispania* tenemos atestiguados flámenes en vida del emperador Augusto. En tal caso y conociendo que Polión fue prefecto de este príncipe, la lectura de la inscripción sería la siguiente (66):
[¿C. Helvi(o) Poll(ioni)? / - - - p]raef(ecto) [¿Ti(beri) Claudii / Ner?]onis et d[uo]viro? - - - / - - -] flam[ini - - -] / - - - - -

Pese a lo señalado, no debemos descartar totalmente la posibilidad de que en este *titulus* nos encontrásemos ante un prefecto ignoto de los príncipes Nerón y Druso. Aunque es cierto que en *Carthago Nova* resultaría bastante extraño que un único personaje fuera el prefecto de ambos príncipes, cuando Augusto y Agripa, o Tiberio y su desconocido colega en la quinquenalidad tuvieron cada uno su propio *praefectus*, tal y como muestran las emisiones monetales cartageneras.

Finalmente, debemos señalar que el prefecto de Tiberio debió pertenecer a la misma familia que un duunviro quinquenal homónimo del 49 a.C. (67), aunque dado el tiempo transcurrido entre ambas emisiones, entre ambos pudo haber existido una generación intermedia.

5. (Q. Varius?) *Hiberus*, prefecto de ¿*Nero Claudius Drusus Germanicus*? en *Carthago Nova*:

Según nos informa la emisión XI de *Carthago Nova*, en el 9 a.C., la ciudad fue gobernada por dos prefectos de duunviros quinquenales, uno de ellos (C. *Helvius Pollio*) en sustitución de Tiberio (*vid. supra*). Como ya hemos señalado, a *Hiberus* lo encontramos anteriormente como duunviro quinquenal en una

(66) Esta lectura ya fue propuesta como posible por RAMALLO, *Los príncipes* cit. 2003, p. 199.

(67) HEL POLLI I/ II QVI (RPC I, 149-150). Emisión II de *Carthago-Nova* según LLORENS FORCADA, *La ciudad de Carthago Nova* cit., p. 45-48.

emisión monetar del 19 a.C. y como prefecto de *Agrippa* en otra del 14 a.C. Finalmente, la acuñación *RPC I*, 166 nos indica que *Hiberus* fue prefecto nuevamente: C HELVI POLL PR TI NERONE QVI // HIBERO PRAEF.

En las emisiones de *Carthago Nova* *RPC I*, 162-163 y 164, en las que encontramos a la pareja de sustitutos de Augusto y *Agrippa* en el desempeño de la máxima magistratura colonial (68), sólo se menciona el ejercicio de una *praefectura Caesaris* por parte del prefecto que aparece mencionado en el anverso monetar (L. BEN PRAE IMP CAES QVIN; HIBERO PRAE(F) M AGRIP QVIN), mientras que en el reverso sólo aparece la onomástica del otro magistrado y su condición de *praefectus*, omitiéndose cualquier referencia al nombre del príncipe sustituido (HIBERO PRAEF; L. BEN PRAEF). Por lo señalado, si no se nos hubiera conservado la acuñación *RPC I*, 164, nunca habríamos sabido que a *Agrippa* se le honró en *Carthago Nova* con el ofrecimiento del duunvirato quinquenal, y habríamos deducido que en el año de la acuñación de la serie monetar *RPC I*, 162-163 Augusto pudo contar con dos prefectos en la ciudad.

Aplicando unas pautas similares de interpretación a la emisión monetar *RPC I*, 166, creemos que el personaje mencionado en el reverso, simplemente como HIBERO PRAEF, debió ser sustituto de otro personaje de la familia imperial diferente a Tiberio, también honrado con el duunvirato quinquenal, cuyo nombre lamentablemente no se nos ha conservado. Probablemente, nos falta otra acuñación, realizada junto con la que conocemos como *RPC I*, 166, donde *Hiberus* aparecería en el anverso y en la que se indicaría el nombre del personaje imperial del que fue prefecto (tal y como aparece en *RPC I*, 164). Así pues, cabría preguntarse: ¿qué otro miembro de la familia imperial pudo ser honrado con el duunvirato quinquenal de *Carthago Nova* junto a Tiberio? Quizás lo fuera de nuevo Augusto, que ya lo había sido en el quinquenio anterior, aunque también pudo haber sido Druso, el hermano de Tiberio. Cronológicamente no habría impedimento a plantear esta hipótesis, dado que el fallecimiento de Druso, en septiembre del 9 a.C., sería algo posterior a la fecha de acuñación de esta emisión monetar, que debió tener lugar en ese mismo año.

La muerte de Agripa en el 12 a.C. permitió que los hijos de

(68) Nos estamos refiriendo a los prefectos 1 y 2 de nuestro listado, *L. Bennius* y *Q. Varius Hiberus*.

Livia (Tiberio y Druso el Mayor) ascendieran en la escala sucesoria, lo que debió aumentar sus posibilidades de recibir honores de todo tipo, entre los que se encontraría el ofrecimiento del duunvirato quinquenal en diferentes comunidades cívicas (como *Carthago Nova*). En concreto, Druso era uno de los favoritos de Augusto para su sucesión, gozaba de gran popularidad gracias a sus campañas en *Germania* y en el 9 a.C. llegó a alcanzar el consulado (69). Aunque se trata de una hipótesis de trabajo, pensamos que *Q. Varius Hiberus* pudo ser prefecto de Druso el Mayor, y así aparecería en los anversos de otras acuñaciones que no se nos han conservado, pertenecientes a la XI emisión monetaria de *Carthago Nova*, puesto que se trata del candidato que tendría más posibilidades de ser honrado con el duunvirato quinquenal de la colonia el año que ésta lo ofreció a su hermano *Tiberius Claudius Nero* (70). Incluso, en estos momentos, Druso se encontraba por delante de Tiberio en la línea sucesoria, de manera que es probable que fuera el primer duunviro quinquenal de *Carthago Nova*, así que su prefecto debería ser también uno de los personajes más relevantes de la política local, como es el caso de *Q. Varius Hiberus* que previamente había sido duunviro quinquenal y prefecto de Agripa.

Pese a todo lo comentado, no podemos descartar totalmente que Tiberio hubiera podido tener el 9 a.C. dos prefectos en *Carthago Nova*, como sabemos que ocurrió con Agripa Póstumo en *Ostia* (71).

6. *L. Servilius Pollio*, prefecto de Gayo César en *Carmo*:

Según nos muestra un pedestal dedicado a *L. Servilio Polión* por su esposa con posterioridad al 14 d.C., éste fue prefecto de *C. Caesar* (72): *L(ucio) Servilio L(uci) filio / Pol(l)ioni, [III]Ivir(o) / m(unicipum) m(unicipii) bis, praefecto / C(ai) Caesaris quat(t)uor/virali [potestate], / pontif(ici) / sacrorum publicorum / municipalium, / pont(ifici) divi Aug(usti), / Postumia Q(uinti) filia / Prisca, uxor, / d(edicavit).*

(69) Sobre su figura *vid.* HURLET, *Les collègues du Prince* cit., pp. 85-95.

(70) Esta pauta de actuación constatada en *Carthago Nova*, consistente en ofrecer el duunvirato quinquenal a parejas de príncipes imperiales, se repetiría posteriormente con Druso y Nerón (*RPC* I, 179-181), los hijos de Germánico.

(71) *InscrIt* XIII, 1, p. 183 (fragmento de los *Fasti* del año 6 d.C.); Cfr. SPADONI, *I prefetti* cit., pp. 36-37.

(72) *CIL* II, 5120 = *CILA* II, 843. La divinización de Augusto nos marca una fecha posterior al 14 d.C. para la erección de la estatua.

Diferentes autores (73), siguiendo a E. Hübner en la edición del *CIL* II, piensan que Polión fue *praefectus* de *C. Caesar Augusti filius*, muerto el 4 d.C., y no de Calígula, puesto que su denominación antes de subir al trono solía ser *C. Caesar Germanicus*. Por tanto, el ofrecimiento del duunvirato a Gayo debió tener lugar entre el 5 a.C., año en el que el nieto de Augusto tomó la toga viril y fue designado *princeps iuventutis*, y el 4 d.C., cuando se fecha su muerte. Como ya hemos señalado, creemos que el ofrecimiento a un joven príncipe del cuatorvirato debe ser valorado, fundamentalmente, como una manifestación de lealtad, por parte del municipio, a la casa imperial y como un intento de la ciudad por mantener unos vínculos con la familia de Augusto que pudieron haber existido desde la época de César (74).

El *cursus honorum* de *L. Servilius Pollio* –*quattuorvir bis, praefectus C. Caesaris, pontifex sacrorum publicorum municipalium* y *pontifex Divi Augusti*– nos muestra que la *gens Servilia* debió ser una de las familias más importantes de *Carmona*, ya que logró que uno de sus miembros ocupara las principales magistraturas y sacerdocios en la comunidad, iterar el cuatorvirato y ser designado sustituto de un miembro de la casa imperial en el gobierno de su ciudad (75). Por la forma ascendente de indicar los honores asumidos, pensamos que Polión, antes de ser nombrado prefecto, habría desempeñado ya el cuatorvirato en su comunidad, por lo menos en una ocasión.

El poder político de esta *gens* fue acompañado de una destacada posición económica que se pone de manifiesto en el gran monumento funerario que la familia hizo construir en la necrópolis de Carmona, conocido como tumba de *Servilia*, en alusión a una fémina de esta *gens* cuya estatua y su correspondiente pedestal apareció en el recinto funerario (76) (*CILA* II, 870). El *nomen*

(73) Como DIDU, *I praefecti come sostituti* cit., pp. 62-63; MENNELLA, *I prefetti municipali* cit., p. 383; J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *CILA* II, 843; G. ALFÖLDY, *La sociedad del municipio de Carmona*, in *Actas del II Congreso de Historia de Carmona. Carmona romana*, vol. II, a cura di A. Caballos, Sevilla 2012, pp. 390-391; o L.A. CURCHIN, *A Supplement to the Local Magistrates of Roman Spain*, Waterloo 2015, n.º 177, p. 37.

(74) Vínculos que pudieron tener su origen en el apoyo de *Carmona* a César, frente a Varrón (*Bell. Hisp.* 2. 19. 1-4), así como en la lealtad manifestada por la ciudad al legado del dictador, Q. Casio Longino (*Bell. Alex.* 57. 2 y 64. 1).

(75) Como señalaron para Italia SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., pp. 200-201, o para todo el Imperio HORSTER, *Substitutes for emperors* cit., pp. 337-339, este cargo recaía en decuriones de reconocido prestigio e influencia dentro del *ordo* que pertenecieron a las más importantes familias de las aristocracias locales.

(76) Como señaló ALFÖLDY, *La sociedad* cit., pp. 390-391, la tumba no perteneció al marido

y la filiación de *Servilia* (L. f.), junto con la datación de su pedestal en el primer cuarto del s. I, han hecho pensar que ésta pudo ser hija o hermana de *Pollio* (77). Dos o tres generaciones después, en época flavia, encontramos mencionado a un *Servilius Pollio* en la epístola de Tito a los muniguenses (CILA II, 1052), quien, por su homonimia, debió ser nieto o bisnieto del magistrado de *Carmo*. La *epistula* muestra el potencial económico de la *gens Servilia* y su implicación en la actividad del arriendo de impuestos en comunidades vecinas, concretamente en la ciudad de *Munigua* (78). El mencionado epígrafe indica que la ciudad fue obligada a pagar la cantidad de ciento cincuenta mil sestercios adeudada a *Pollio*, aunque se le condonó la suma debida por apelación injusta, que ascendía a cincuenta mil sestercios, y el pago de los intereses de demora. Por tanto, debemos entender que el arrendatario de impuestos habría adelantado a la administración imperial una importante suma en efectivo (79). Posteriormente, a mediados del siglo II, *figlinae* emplazadas en el territorio de *Carmo* (Juan Barba, Guadajoz) y de la vecina *Oducia* (La Catria) pudieron trabajar para los *Servilii*, pues en ellas aparecen sellos con las marcas *MSP*, *LSP* y *II SER* (80). Por todo lo señalado, nos encontramos ante una familia de notables locales, procedente de un municipio cesariano o augusteo, que extendió sus actividades económicas y su influencia por comunidades vecinas a su ciudad de origen, que habían obtenido un estatuto municipal en época más tardía.

de *Servilia*, P. Mario, sino a los padres de ésta, como parece deducirse de la omisión del nombre de la madre en el pedestal que dedicó a su hija (*Servilia L. f. / P. Mari (uxori) / mater dedicavir*, CILA II, 870). El indicar el nombre de la dedicante no sería necesario en una tumba perteneciente a la *gens Servilia*, ya que éste aparecería en otros *tituli* existentes dentro del recinto funerario.

(77) A.U. STYLOW, *Una aproximación a la Carmo romana a través de su epigrafía. Nuevas aportaciones y revisión crítica*, in *Actas del II Congreso de Historia de Carmona. Carmona romana*, vol. II, a cura di A. Caballos, Sevilla 2012, p. 104. En un momento posterior, fechable a mediados del siglo I, d.C., conocemos a *L. Servilius- - / Pollio [- -] / Rufinus- -*, igualmente, descendiente del magistrado y sacerdote carmonense (HEp 11, 2001, 446).

(78) Según J.M. RODRÍGUEZ HIDALGO, *La tumba de Servilia. Nuevas aportaciones y revisión crítica*, in *Actas del II Congreso de Historia de Carmona. Carmona romana*, vol. II, a cura di A. Caballos, Sevilla 2012, p. 198, parece que es en este momento, concretamente en época de Domiciano, cuando se construye la llamada tumba de *Servilia*, a la que debieron trasladarse los restos de los antepasados del promotor del monumento funerario.

(79) A. CABALLOS, *Implantación territorial, desarrollo y promoción de las elites de la Bética*, in *Migrare: la formation des élites dans l'Hispanie romaine*, a cura di A. Caballos-S. Demougín, Burdeos 2006, pp. 256-257.

(80) *M(arcus) S(ervilius) P(ollio), L(ucius) S(ervilius) P(ollio) y II (duorum) SER(viliorum)*. Cfr. J.Mª. BLÁZQUEZ-J. REMESAL, *Estudios sobre el Monte Testaccio I*, Roma 1999, n.º 27, p. 43; G. CHIC, *Datos para un estudio socioeconómico de la Bética. Marcas de alfar sobre ánforas olearias*, Sevilla 2001, pp. 198 y 260 y 264.

7. *P. Aelius P. f. Fabianus*, prefecto de Gayo César en *Ulia*:

Según nos muestra un bloque paralelepípedo que debió formar parte de un pedestal de estatua ecuestre dedicado a *P. Aelio Fabiano* con posterioridad al 14 d.C., éste fue prefecto de Gayo César (81): *P(ublio) Aelio P(ubli) f(ilio) Fabiano / patri, aed(ili), I(vir)o, / praef(ecto) C(ai) Caesaris, / praef(ecto) iterum, pont(ifici) / sacrorum, fl(ami)ni / divi Augusti, / / municipe[s] / quod / annon[a ipsos levaverit donum dant?]*.

Al igual que en el caso anterior quienes han estudiado este epígrafe (82), siguiendo a E. Hübner en la edición del *CIL II*, piensan que *Fabiano* fue *praefectus* de *C. Caesar Augusti filius*, por lo que la prefectura del príncipe tuvo que desempeñarla entre el 5 a.C. y el 4 d.C., mientras que el flaminado del divino Augusto debió asumirlo a inicios del gobierno de Tiberio. En *Ulia* tenemos atestiguado el patrocinio cívico de Augusto, Agripa, Lucio César y Tiberio (83), por lo que es lógico que, como en *Carthago Nova*, a algunos de estos miembros de la familia imperial también les ofrecieran la máxima magistratura local, buscando reforzar o mantener unos vínculos con la familia imperial que partían del mismo César, quien concedió a la ciudad un estatuto jurídico privilegiado y el apelativo de *Fidentia*, en agradecimiento por su lealtad durante las guerras civiles del 46-45 a.C.

Fabiano debió desempeñar la *praefectura Caesaris* y la municipal tras haber ejercido el duunvirato local y culminó su carrera pública asumiendo el pontificado y el flaminado local. Este *cursus honorum* nos permite confirmar que perteneció a una importante *gens* municipal que, como nos muestran otros epígrafes, continuó contando con representantes entre la élite de *Ulia* en la primera mitad del siglo II (*CIL II*²/5, 497). Finalmente debemos resaltar la capacidad económica de este prefecto que auxilió a la *annona* local logrando una disminución del precio del trigo («*annon[a ipsos levaverit donum dant?]*»), lo que le hizo merecedor de recibir un homenaje estatuario dedicado por iniciativa de todos los *municipes*.

(81) *CIL II*²/5, 495 = *CIL II*, 1534. La divinización de Augusto nos marca una fecha posterior al 14 d.C. para la erección de la estatua.

(82) Como DIDU, *I praefecti come sostituti* cit., p. 62; MENNELLA, *I prefetti municipali* cit., p. 384; o CURCHIN, *A Supplement* cit., n.º 274, p. 44.

(83) *CIL II*²/5, 486, 487, 488 y 490. Sobre el tema *vid.* MELCHOR, *El patronato cívico* cit., pp. 61-64.

8. *L. Licini[us - - -]*, posible *praefectus Caesaris* o *Imperatoris* en *Tucci*:

Según nos muestra un pedestal cilíndrico procedente de la *colonia Augusta Gemella Tucci* (Martos, Jaén) y dedicado por decreto de los decuriones, L. Licinio fue *praef(ectus)*, aunque se nos ha perdido la parte del texto donde se especificaría la naturaleza de este cargo, así como el resto de su *cursus honorum*: *L(ucio) Licini[o -10?-] / praef(ecto) [-9?-] / decreto decur[ionum]* (CIL II²/5, 90).

Según A. Caballos, este personaje sería un prefecto *sine collega* encargado de dirigir la vida política de la nueva colonia durante su fase constituyente. (84) Por nuestra parte consideramos que, debido a la mutilación de la inscripción en su lateral derecho, nos podemos encontrar tanto ante un prefecto colonial, como ante un *praefectus Caesaris* o *Imperatoris* que asumió su función en época augustea o en la primera mitad del siglo I d.C. (85) No obstante, y dado que *Tucci* debió ser una colonia augustea que contó con vínculos con la familia imperial, que se ponen de manifiesto en la donación de una estatua de Hércules realizada por el emperador Tiberio, (86) no sería extraño plantear que la ciudad pudo haber ofrecido el duunvirato a un miembro de la *domus Augusta*.

9. Posible prefecto ignoto de Tiberio en *Augusta Emerita*:

En un fragmento de epígrafe honorífico encontrado en la finca de la Dehesa del Santo, en el posible lugar de emplazamiento de la *mansio Mons Mariorum*, J. González leyó (87): *f]lam[ini - - -] / [- - - Caesar]is Aug(usti) prae[fecto - - -] / [- - - co]l(oniae) Aug(ustae) Eme[ritae - - -]*.

J. González cree que se trata de un *titulus* honorífico dedicado a un personaje que debió ejercer el flaminado y el cargo de prefecto en la colonia *Augusta Emerita* (88), asignándole una

(84) Para CABALLOS, *Genearcas* cit., p. 426, e ID. *Mutación de los referentes provinciales* cit., p. 203, pudo ejercer una función similar a la desempeñada por L. Servilio Polión, prefecto imperial de Gayo César, en el municipio de *Carmo* (CIL II, 5120).

(85) Datación augustea según C. GONZÁLEZ ROMÁN-J. MANGAS MANJARRÉS, *Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía III, Jaén*, 2 vols., Sevilla 1991, n.º 444 (= CILA III, 444). Datación en la primera mitad del siglo I d.C. según CIL II²/5, 90.

(86) CIL II²/5, 65.

(87) CILA II, 1042 = AEp 1997, 785 = HEp 5, 1995, 109.

(88) J. GONZÁLEZ, *Mansio Mons Mariorum* (It. Ant. 432.4), «Habis», 27 (1996), pp. 84-85. El autor también comenta que la mención de la colonia *Augusta Emerita* en la tercera línea podría referirse tanto al lugar donde el anónimo personaje desarrolló su *cursus honorum* (e iría en genitivo), como a la ciudad que le había rendido este homenaje (e iría en nominativo). Igualmente,

datación augustea. Nosotros pensamos que si se le asigna al epígrafe una datación un poco más tardía, podríamos encontrarnos ante una dedicación honorífica a un *f[flam[ini divi Aug(usti)] / [Imp(eratoris) Ti(beri) Caesar]is Aug(usti) prae[fecto - -]*, es decir, ante un prefecto de Tiberio que asumió el cargo en una colonia mandada deducir por Augusto (89).

10. *L. Cornelius Bocchus pr(aefectus) Caesarum bis in Salacia:*

Según nos muestra un epígrafe procedente de *Salacia* y datable en época tiberiana, L. Cornelio Boccho desempeñó en dos ocasiones la prefectura de los Césares, como podemos ver en la lectura propuesta en su día por J. d' Encarnação (90): *[L(ucius) Cornelius L(uci) f(ilius) Boc]chus, pr(aefectus) Caesarum bis, / [flam(en) provinc(iae)?, pon]t(ifex) perp(etuus), flamen perp(etuus), / [IIvir, aedilis(?)] II, pr(aefectus) fabr(um) V, tr(ibunus) mil(itum), / d(e) s(ua) p(ecunia) f(ecit).*

Actualmente sabemos que *Bocchus* también fue honrado en *Olisipo* por decreto de los decuriones, en un epígrafe donde se indica que fue flamen provincial, tribuno militar de la legión VIII *Augusta* y que desempeñó la *praefectura fabrum* en cinco ocasiones. Este último cargo lo asumió durante el gobierno provincial de *L. Fulcinius Trio* (c. 21-31 d.C.), tal y como nos revela otra inscripción descubierta recientemente en el foro de *Augusta Emerita* (91).

La lectura planteada por J. d'Encarnação para el epígrafe *IRCP 189*, en concreto para las dos primeras líneas que son las que nos interesan en este trabajo, ha recibido diferentes propuestas alternativas que afectarían al título de las prefecturas asumidas por Boccho. En opinión de M. González Herrero, el epígrafe de *Salacia* presenta un *cursus honorum* en el que se relacionarían los cargos que ocupó este personaje antes de conseguir el flaminado provincial. Además, discrepa de la restitución realizada por

J.M. ABASCAL-H. GIMENO, *Epigrafía Hispánica*, Madrid 2000, n.º 408, p. 226, quienes hallaron el calco sacado por Fita, consideran que se trata de una inscripción honorífica.

(89) Epígrafes con formularios similares, aunque mencionando a diferentes emperadores, los encontramos en *Praeneste* (CIL XIV, 2995), *Fanum Fortunae* (CIL XI, 6224), *Luca* (CIL XI, 1525) o *Ariminium* (CIL XI, 421). Aunque Tiberio renunció al título de *Imperator*, éste figura en algunas inscripciones de inicios de su reinado, como *AEp 1940*, 69, de *Leptis Magna*.

(90) *IRCP 189* = J. D'ENCARNAÇÃO, *Inscrições romanas do Conventus Pacensis*, Coimbra 1984. Restitución realizada por el autor del epígrafe *CIL II*, 2479 (= *CIL II*, 5617). La inscripción conmemora la donación de un edificio público en *Salacia*.

(91) *HEp 12*, 2002, 654 = *AEp 1999*, 857 de *Olisipo* y *HEp 19*, 2010, 19 de *Augusta Emerita*.

J. d'Encarnação al inicio de la segunda línea, pues considera más factible que aparezca especificado el nombre de la magistratura honorífica que *Salacia* habría ofrecido a los Césares en lugar del flaminado provincial. Por esta razón, propone reconstruir en la primera y segunda línea (92): *Pr(aefectus) Caesarum bis / [duumvir vel quattuorvir pon]t(ifex) perp(etuus) flamen perp(etuus)*. Mucho más correcta nos parecen las propuestas de lectura realizadas por A. D. Pérez Zurita, quien reconstruye: *Pr(aefectus) Caesarum bis / [Ilvir(i) quinquenalis vel i(ure) d(icundo)]* (93). Por nuestra parte, entendemos que, al comienzo de la segunda línea, y tras indicar que Boccho fue prefecto de los Césares en dos ocasiones, se debería señalar el rango de la magistratura ocupada: *i(ure) d(icundo)* (94), *c(ensoria) p(otestate)* (95) o, más difícilmente, *duumvir(i) quinquennialis* (96).

En cuanto a la identidad de los Césares a los que sustituyó L. Cornelio Boccho en calidad de prefecto, S. Demougin planteó que los Césares honrados en *Salacia* con el duunvirato pudieron ser príncipes de la dinastía Julio-Claudia, pues no se precisa que fueran *Caesares Imperatores*. Siguiendo esta argumentación, la autora propuso a los hijos de Germánico, Nerón y Druso, ya que su nombre podría haberse omitido intencionadamente en el momento en que se erigió la inscripción, debido a su caída en desgracia ante Tiberio (97) (29 d.C.). Por su parte, M. González

(92) M. GONZÁLEZ HERRERO, *Los caballeros procedentes de la Lusitania romana. Estudio prosopográfico*, Madrid 2006, pp. 40-41.

(93) A. D. PÉREZ ZURITA, *CIL II*, 2479 = 5617: *un intento de aproximación al cursus honorum de L. Cornelius L. f. Gal. Bocchus*, «*Epigraphica*», 80 (2018), p. 192.

(94) La estructura *praefectus* + nombre del príncipe a sustituir en genitivo + *iure dicundo* la encontramos en *AEP* 1955, 291; aunque es mucho más frecuente encontrar la fórmula *praefectus iure dicundo* + nombre del emperador o príncipe a sustituir en genitivo (*CIL V*, 7458; *CIL X*, 902; *CIL XI*, 5669).

(95) La estructura *praefectus* + nombre del príncipe a sustituir en genitivo + *c(ensoria) potestate* la encontramos en *CIL XIV*, 376.

(96) La estructura *praefectus* + nombre del príncipe a sustituir en genitivo + *Ilvir quinquennialis* la encontramos en diferentes epígrafes, como *CIL V*, 4374 y 7567 o *CIL XI*, 969; no obstante restituir *pr(aefectus) Caesarum bis duumvir(i) quinquennialis* es bastante problemático en una comunidad de derecho latino, como es el caso de *Salacia* (Plin. *H. N.* 4. 117), ya que, al parecer, este título pudo sólo existir en las colonias y municipios de derecho romano, y además, tampoco se constata ningún ejemplo en *Lusitania*. Cfr. H. GALSTERER, *Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der Iberischen Halbinsel*, Berlín 1971, pp. 56-57; ID., *Municipium Flavium Irnitatum: a Latin Town in Spain*, «*JRS*», 78 (1988), pp. 80-81; y V.A. TORRES-GONZÁLEZ, *La quinquenalidad y la fórmula epigráfica omnibus honoribus functus*, in *De Trajano a Adriano*. Roma matura, Roma mutans, a cura di A. Caballos, Sevilla 2018, pp. 351-352 y nota 7.

(97) *Tac. Ann.* 3. 29 y 5. 3-5; *Suet. Tib.* 54. Cfr. MENNELLA, *I prefetti municipali cit.*, p. 384; S. DEMOUGIN, *Prosopographie des chevaliers romains julio-claudiens (43 av. J.-C. - 70 ap. J.-C.)*, Roma 1992, pp. 424-425.

Herrero contempló en un principio la posibilidad de que los Césares pudieran ser Druso el Joven y Germánico, pero desechó esta propuesta tras publicarse la inscripción *HEp* 19, 2010, 19 en la que se indica que Boccho ocupó la *praefectura fabrum* con el gobernador *L. Fulcinus Trio*. Por eso, admitió como opción más plausible la de Nerón y Druso, quienes habrían recibido ese *duunvirato* honorífico entre los años 23 y 29. De este modo, el desempeño de la prefectura de los Césares y de la *praefectura fabrum* a las órdenes de *L. Fulcinio Trio*, por parte de Boccho, quedarían muy cercanas en el tiempo (98).

Para J. d'Encarnação, Boccho, al inicio de su carrera fue prefecto de Gayo y Lucio Césares, tras la muerte de Gayo en el 4 d.C., ya que los Césares, así mencionados de forma genérica y sin ninguna aclaración, debían ser los nietos e hijos adoptivos de Augusto (99). Según su interpretación, la ciudad honraría a título póstumo a ambos príncipes y Boccho sería el prefecto o encargado de dirigir la construcción de un monumento (¿cultural?) que finalmente costeó *de sua pecunia*. El principal problema que plantea esta teoría es el gran arco cronológico que deja entre la prefectura de los príncipes y las cinco prefecturas de los obreros que supuestamente desempeñó Boccho durante el gobierno provincial de *Fulcinio Trio* (100).

A nuestro entender, no debemos descartar otra posibilidad que consideramos muy factible. Dado que Boccho manifiesta haber ejercido la prefectura en dos ocasiones diferentes, también pudo haber sido prefecto de Germánico († 19 d.C.) y/o Druso el Joven († 23 d.C.) y, posteriormente, de Nerón y/o Druso (101) (hi-

(98) M. GONZÁLEZ HERRERO, *L. Cornelius L. f. Gal. Bocchus y L. Fulcinus Trio: nuevas reflexiones*, «REA», 115/2 (2013), pp. 410-411; ID., *La implantación del culto imperial de la provincia en Hispania*, Oxford 2015, pp. 23-26. Sobre la nueva inscripción de *L. Cornelius Bocchus* hallada en el foro colonial de *Augusta Emerita* y su relación con el gobernador *L. Fulcinus Trio*, véase A. STYLOW-Á. VENTURA VILLANUEVA, *Los ballazgos epigráficos*, in *El foro de Augusta Emerita. Génesis y evolución de sus recintos monumentales*, Anejos de *AEspA* LIII, a cura di R. Ayerbe-T. Barrientos-F. Palma, Madrid 2010, n.º 11, pp. 486-489; J.C. SAQUETE CHAMIZO-J.M. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, *Augusta Emerita: novedades epigráficas, testimonios arqueológicos e interpretaciones históricas*, in *Tarraco bienal. Govern i societat a la Hispania romana. Novetats epigraphiques. Homenatge a Géza Alföldy*, a cura di J. López Vilar, Tarragona 2013, pp. 284-288.

(99) J. D'ENCARNAÇÃO, *Cornelii Bocchi de Olisipo, Scallabis e Salacia*, in *Lucius Cornelius Bocchus. Escritor lusitano da Idade de Prata da literatura latina*, a cura di J.L. Cardoso-M. Almagro-Gorbea, Lisboa-Madrid 2011, pp. 197-200.

(100) Por otra parte debemos señalar que un *praefectus operis faciundo* generalmente indicaría en su titulación el tipo de obra de la que asumió su dirección, como podemos ver en diferentes inscripciones: *CIL* II, 3561; *CIL* II²/14, 1124; *CIL* XIII, 1646, etc.

(101) Posibilidad ya apuntada por PÉREZ ZURITA, *CIL* II, 2479 cit., pp. 188-189.

jos de Germánico), puesto que, como hemos visto anteriormente, no habría impedimento alguno para que cada príncipe imperial tuviera asignado un prefecto diferente. Quizás su abreviación con un lacónico *pr(aefectus) Caesarum bis* pueda explicarse, simplemente, por la necesidad de grabar un extenso *cursus honorum*, como el que tuvo Boccho, en un limitado campo epigráfico.

Finalmente, debemos señalar que volvemos a encontrarnos desempeñando una *praefectura Caesaris* a un destacado personaje que tras ejercer magistraturas y sacerdocios locales concedidos a perpetuidad fue nombrado flamen provincial e ingresó en el orden ecuestre. Igualmente, lo encontramos recibiendo honores en dos importantes ciudades de las que no era originario (*Olisipo* y *Augusta Emerita*) y realizando un importante acto de evergetismo en su ciudad natal (*Salacia*), lo que junto a su destacado origen familiar permite considerarlo un miembro de la élite provincial (102).

11. *Tib. Clodius Flavus*, prefecto de Germánico en *Caesaraugusta*:

Según nos informa la emisión RPC I, 325-329 de esta ciudad (103), en un momento indeterminado entre el 4 d.C. y el 12 d.C. (104) se ofreció el duunvirato a Germánico y *Flavus* fue designado su prefecto: AUGUSTUS DIVI F // C C A TIB (CLOD) FLAVO PRAEF GERMAN L IUVENT LUPER(CO) II VIR (RPC I, 327-328).

El tipo monetaral de un *vexillum* entre dos estandartes (*phalerae* radiadas), con la mención de las Legiones IV, VI y X, aparece representado en las emisiones RPC I, 319 (del 4-3 a.C.), 325 (¿del 7 d.C.?) y 346 (105) (del 31-32 a.C.) de la ceca y podría hacer

(102) Como mostró D'ENCARNAÇÃO, Cornelia Bocchi cit., p. 196, en su familia encontramos a tres miembros que pertenecieron al orden ecuestre y que desempeñaron un tribunado militar legionario.

(103) CURCHIN, *The local magistrates* cit, n.º 481, p. 189 y FARIA, *Nomes de magistrados* cit., n.º 119, p. 43. Coincide con la emisión VIII de A. AGUILERA HERNÁNDEZ, *Imágenes para una nueva Roma: iconografía monetaral de la colonia Caesar Augusta en el periodo julio-claudio*, Borja 2017, pp. 42-43 y de M. GÓMEZ BARREIRO, *La ceca de Caesaraugusta. Producción y circulación monetaria*, Anejos de AEspA LXXXI, Madrid 2017, pp. 291-292 y 546-547.

(104) Para J. GÓMEZ-PANTOJA, *Germánico y Caesaraugusta*, «Polis», 6 (1994), pp. 184-186 y GÓMEZ BARREIRO, *La ceca de Caesaraugusta* cit., pp. 291-292, la emisión se fecha en época de Augusto, como muestra el busto y el nombre del *Princeps* que aparecen en el anverso. Concretamente, se puede datar en una fecha inmediatamente posterior a la adopción de Germánico por Tiberio (4 d. de C.) y a su matrimonio con Agripina la Mayor (5 d.C.); y justo antes de ser elegido cónsul (el 12 d.C.).

(105) La acuñación RPC I, 319 se puede datar por la vigésima tribunicia potestad de Augusto que aparece grabada en la leyenda de anverso de RPC I, 320, que pertenece a la misma serie monetaral. La emisión RPC I, 346 se puede fechar por la tribunicia potestad XXXIII de Tiberio.

referencia a determinados años en los que se conmemoró la *deductio* colonial. Partiendo de una fundación de *Caesaraugusta* en el 15-14 a.C., coincidiendo con una de las estancias de Augusto en *Hispania*, las tres series mencionadas podrían celebrar el décimo, vigésimo y cuadragésimo quinto aniversario del establecimiento de la colonia. De igual modo, si retrotraemos la fundación colonial al 19-18 a.C., coincidiendo con la estancia de *Agrippa* en la Península Ibérica, las tres series monetales podrían conmemorar el decimoquinto, vigésimo quinto y quincuagésimo aniversarios de la ciudad. De una y otra forma, esta ordenación cronológica de las emisiones situarían la prefectura de *Tib. Clodius Flavus* en el 7 d.C. (106)

Curiosamente, si la emisión *RPC I, 325* coincidió con una anualidad censal, que tenía lugar cada quinquenio tomando como fecha de referencia inicial el año de la fundación de la colonia, Germánico y Luperco (como los magistrados que aparecen en las emisiones *RPC I, 319* y *346*) tendrían que haber sido duunviros quinquenales, aunque el dato no figure en la leyenda monetar. Al analizar la larga lista de emisiones de *Caesaraugusta* se comprueba que en ninguna se señala el desempeño de la quinquenalidad por alguno de los magistrados monetales. Evidentemente, este hecho podría haber sido resultado de la casualidad, que vendría condicionada por la fecha de acuñación de cada serie monetar, pero dicha propuesta debe ser rechazada si aceptamos que las emisiones *RPC I, 319, 325* y *346* fueron acuñadas en años censales. Por tanto, debemos plantear que en ésta y puede que en otras cecas locales se pudo omitir dicha información en las leyendas monetales. De ser cierta esta hipótesis, podríamos pensar que en *Caesaraugusta*, tanto a Germánico, como después a Nerón y Druso (*RPC I, 342-343*), se les ofreció el duunvirato quinquenal y que algo similar pudo ocurrir en las cecas de *Carteia* (*RPC I, 123*) y *Acci* (*RPC I, 137*) con Germánico y Druso, dado que las ciudades procurarían honrar a sus príncipes, siempre que fuese posible, con el ofrecimiento de la magistratura más alta que podían otorgar.

(106) Es la datación que AGUILERA HERNÁNDEZ, *Imágenes para una nueva Roma* cit., pp. 42-43, 60 y 81, asigna a la emisión VIII de *Caesaraugusta*. Para una visión de conjunto del debate sobre la posible fecha de fundación de *Caesaraugusta* vid., GÓMEZ BARREIRO, *La ceca de Caesaraugusta* cit., pp. 98-104. Sobre la importancia de los *vexilla* en las *deductiones* coloniales de veteranos vid. J. RUIZ DE ARBULO, *La fundación de la colonia Táraco y los estandartes de César*, in *Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania*, a cura di J.L. Jiménez-A. Ribera, Valencia 2002, pp. 141-146.

Por otra parte, queremos volver a destacar, como se muestra claramente en esta emisión, que el *praefectus Caesaris* pudo asumir el gobierno de la ciudad junto a un duunviro ordinario, y así lo hizo este prefecto de Germánico con *L. Iuventius Lupercus*.

Finalmente, debemos señalar que esta emisión y las siguientes que vamos a recoger muestran claramente como las ciudades continuaron utilizando el ofrecimiento de la máxima magistratura local a diversos príncipes y herederos de la casa imperial para mantener o reforzar sus vínculos con la *gens* Julio-Claudia, pero también siguiendo los vaivenes de la política sucesoria marcada por el emperador Tiberio.

12. Prefectos ignotos de Germánico y Druso en *Carteia*:

Según nos informa la emisión XXX de esta ciudad (107), datada en el 15 d.C., la ciudad ofreció el cuatorvirato a los príncipes Germánico y Druso (*Tib. f.*): GERMANICO ET DRUSO / CAESARI-BUS IIII VIR CART (*RPC* I, 123).

Al honrar en una misma anualidad a Germánico y Druso como *quattuorviri*, *Carteia* debió contar con algún prefecto cuyo nombre no se nos ha conservado. En sustitución de ambos príncipes pudo nombrarse a uno o dos prefectos encargados de representarlos y de asumir el gobierno de la ciudad. Aunque ambas opciones fueron posibles, consideramos, como ya hemos comentado, que la opción empleada más frecuentemente consistió en designar a un prefecto para cada príncipe.

13. Prefectos ignotos de Germánico y Druso en *Acci*:

Según nos informa la emisión *RPC* I, 137 de esta ciudad, en un momento indeterminado entre el 14 d.C. y el 19 d.C. (108), se ofreció el duunvirato a los príncipes Germánico y Druso (*Tib. f.*): TI CAESAR AUGUSTI F / / C I G A GERMANICO ET DRUSO CAES II VIR.

Como ya hemos señalado, consideramos posible que cada príncipe contase con su propio prefecto.

(107) F. CHAVES, *Las monedas hispano-romanas de Carteia*, Barcelona 1979, p. 103, cuadro 1: Ordenación hipotética de las series de *Carteia* y p. 156. Dado que Germánico muere en el 19 d.C. y Druso (*Tib. f.*) en el 23 d.C., la fecha de la emisión monetar debe situarse entre los años 14 y 19 d.C.

(108) *Vid.* testimonios n.º10 y 12.

14. Prefectos ignotos de Nerón y Druso en *Carthago Nova*:

Según nos informa la emisión XVII de esta ciudad (109) (= *RPC I*, 179-181), en el 27 d.C. se ofreció el duunvirato quinquenal a Nerón y Druso, hijos de Germánico y Agripina: TI CAESAR DIVI AUGUSTI F AUGUSTUS P M // C V I N C NERO ET DRUSUS CAESARES QUINQ (*RPC I*, 179).

Como ya hemos señalado, consideramos posible que cada príncipe contase con su propio *praefectus*, especialmente en una ciudad como *Carthago Nova* en la que ya tenemos antecedentes de la existencia de una pareja de prefectos para representar a dos diferentes miembros de la casa imperial.

15. Prefectos ignotos de Nerón y Druso en *Caesaraugusta*:

Según nos informa la emisión *RPC I*, 342-343 de esta ciudad (110), entre el 24 y el 29 d.C. se ofreció el duunvirato a Nerón y Druso, hijos de Germánico y Agripina: TI CAESAR DIVI AUGUSTI F AUGUSTUS // C C A NERO CAESAR DRUSUS CAESAR II VIR (*RPC I*, 343).

Como ya hemos señalado, consideramos posible que cada príncipe contase con su propio *praefectus*, aunque en el caso concreto de Nerón y Druso (*Germ. f.*) conocemos un par de testimonios en el que ambos Césares fueron representados por un único prefecto (111).

16. Prefecto ignoto de C. Caesar (Calígula) en *Carthago Nova*:

Según nos informa la emisión XVIII de esta ciudad (112), en el 32 d.C. se ofreció el duunvirato quinquenal a Calígula como príncipe heredero de Tiberio: TI CAESAR DIV(I) AUG(U) F AUG(USTU) // C. CAESAR TI N QUIN(Q) IN V I N K (*RPC I*, 182).

(109) LLORENS FORCADA, *La ciudad de Carthago Nova* cit., pp. 74-75; ABASCAL PALAZÓN, *La fecha* cit., p. 32. La emisión tiene que datarse entre la muerte del hijo natural del emperador (23 d.C.) y el 29-30 d.C. años en los que fueron declarados *hostes publici* y encarcelados Nero (29) y Druso (30).

(110) Coincide con la emisión XV de AGUILERA HERNÁNDEZ, *Imágenes para una nueva Roma* cit., p. 252 y la XII de GÓMEZ BARREIRO, *La ceca de Caesaraugusta* cit., p. 293. El primero la fecha en el 24 d.C.; la segunda entre el 24 y el 29 d.C.

(111) *CIL X*, 6101 y *CIL XIV*, 2965 (*vid supra*).

(112) LLORENS FORCADA, *La ciudad de Carthago Nova* cit. 1994, pp. 75-76 (= *RPC I*, 182-184); ABASCAL PALAZÓN, *La fecha* cit., p. 31. Por la política sucesoria de Tiberio habría que datar la emisión monetar entre el 31 y el 37 d.C., fechas que concuerdan con la propuesta de J. M. Abascal.

En la emisión no se cita colega de Calígula en el desempeño del duunvirato, por lo que no sabemos si el príncipe pudo haber tenido dos prefectos, si le acompañó en el ejercicio de la magistratura otro miembro de la casa imperial (Tiberio o Tiberio Gemelo) o si, como ocurrió en Pompeya, en dos ocasiones, y en *Caesaraugusta*, el prefecto de Calígula contó como colega con otro duunviro quinquenal (113).

17. *Iunianus Lupus*, prefecto de *C. Caesar* (Calígula) en *Caesaraugusta*:

Según nos informa la emisión *RPC* I, 362-364 de esta ciudad (114), entre el 31 y el 37 d.C. se ofreció el duunvirato a Calígula como príncipe heredero de Tiberio: TI CAESAR DIVI AUG F AUGUSTUS / / C C A IUNIANO LUPO PR G CAESAR G POMPON PARRA II V (*RPC* I, 364).

Como ya vimos en otro testimonio de la misma ceca (n.º 11), el *praefectus Caesaris* pudo asumir el gobierno de la ciudad junto a un duunviro ordinario, y así lo hizo este prefecto de Calígula con *C. Pomponius Parra*.

18 y 19. Prefectos ignotos de Domiciano en *Salpensa* e *Irni*:

Como comentamos anteriormente en el capítulo 24 de las leyes municipales de *Irni* o *Salpensa* (115) se alude a la posibilidad de ofrecer el duunvirato no a un emperador genérico, sino al mismo Domiciano, responsable de impulsar la aprobación de *leges datae* en ambas comunidades. Aunque no se ha conservado testimonio alguno que lo confirme, es lógico aceptar que se ofreciera el duunvirato local al emperador al que se puede considerar el *constitutor municipii* de *Irni* y *Salpensa*. Evidentemente, en ambos casos, y como marcaba la ley, se nombraría a un prefecto único para representarlo.

(113) *CIL* X, 901-902 y 904; y n.º 17 de nuestro listado de prefectos.

(114) CURCHIN, *The local magistrates* cit, n.º 485, p. 189 y FÁRIA, *Nomes de magistrados* cit., n.º 205, p. 46. Coincide con la emisión XIX de AGUILERA HERNÁNDEZ, *Imágenes para una nueva Roma* cit., p. 253 y la XVII de GÓMEZ BARREIRO, *La ceca de Caesaraugusta* cit., pp. 293-294. El primero la fecha en el 33-34 d.C.; la segunda entre el 33 y el 37 d.C. Por la política sucesoria de Tiberio habría que datar la emisión monetar entre el 31 y el 37 d.C.

(115) *CIL* II, 1963 = *CILA* II, 964; *AEP* 1986, 333 = *CILA* II, 1201.

20. Prefecto ignoto de Adriano en *Italica*:

Adriano asumió la máxima magistratura municipal en diferentes ciudades, entre ellas en *Italica* (116), comunidad de la que procedía su familia y en la que llegó a residir cuando contaba con quince años (90-91 d.C.). Sus vínculos con la ciudad, donde contaría con familiares, amigos y clientes, así como con propiedades, no se perdieron nunca, como lo prueba el programa de renovación urbanística de la ciudad que él mismo impulsó (117), la promoción italicense al rango de colonia (Gell. 16. 13. 4) o la aceptación del duunvirato quinquenal, cargo que desempeñaría mediante el nombramiento de un prefecto (118).

III. *A modo de conclusión: el perfil de los praefecti Caesaris o Imperatoris en Hispania*

A lo largo de nuestro trabajo hemos atestiguado una veintena de *praefecti principis* que asumieron esta promagistratura en diferentes colonias y municipios hispanos. Estos prefectos debieron ser miembros de las aristocracias locales y pertenecerían a las

(116) [Hadrianus] in Etruria praeturam imperator egit. Per Latina opida dictator et aedilis et duumvir fuit, apud Neapolim demarchus, in patria sua quinquennalis et item Hadriae quinquennalis, quasi in alia patria, et Athenis archon fuit. (HA. Vita Hadr. 19. 1). Para un análisis más detallado sobre este pasaje de la *Historia Augusta*, vid. SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., pp. 235-238.

(117) En *Italica* se planificó durante su reinado la *nova urbs*, dotándola de grandes calles con pórticos, de una nueva red de abastecimiento de agua, de nuevas termas, de un templo de culto imperial dedicado a Trajano, de un posible odeón y de un gran anfiteatro. Cfr. J.M. RODRÍGUEZ HIDALGO-S.J. KEAY, *Recent work at Italica*, in *Social complexity and the development of towns in Iberia*, Oxford 1995, pp. 405-411; M.T. BOATWRIGHT, *Italica y la magnificencia de Adriano*, in *Actas de las jornadas del 2.200 aniversario de la fundación de Italica*, a cura di A. Caballos-P. León, Sevilla 1997, pp. 220-221; A. CABALLOS, *Hitos de la historia de Itálica*, in *Itálica-Santiponce. Municipium y Colonia Aelia Augusta Italicensium*, Ciudades romanas de Hispania 7, a cura di A. Caballos, Roma 2010, pp. 6-9.

(118) Posiblemente, el ofrecimiento de la máxima magistratura local a Adriano se produjo después de la concesión del estatuto colonial a *Italica*, quizás incluso coincidiera con el momento de la propia promoción para que el emperador fuera el primer duunviro quinquenal de la nueva comunidad. Un caso bastante similar lo encontramos en la ciudad de *Formiae* en el *Latium*, un antiguo municipio regido por un colegio de tres ediles (magistratura epicórica) que en época adrianea pasó a un régimen duunviral gracias a su transformación en colonia (CIL X, 6079: *colonia Aelia Hadriana Augusta Formiae*). Una inscripción procedente de este lugar muestra a un caballero, L. Villius Atilianus, que participó en la comisión que ofreció el duunvirato a Adriano (CIL X, 6090: ... remisit / eo anno quo et Optimus Imperator / Hadrianus Augustus etiam / duunviratus bonorem suscepit...). Como sugiere SPADONI, *I prefetti nell'amministrazione* cit., n.º 12, pp. 20-21, este personaje de origen romano habría formado parte de la mencionada legación que también habría solicitado el título de colonia para la ciudad y posteriormente fue nombrado patrono de *Formiae*, quizás en el primer año de la colonia cuando Adriano pudo ser honrado con el duunvirato.

más destacadas *gentes*, dado que actuar como representante en la ciudad de un miembro de la familia imperial debió ser un gran honor y un prestigioso deber que sólo pudo estar al alcance de unos pocos notables. De hecho, los trabajos de M.C. Spadoni y M. Horster han puesto de manifiesto que un número significativo de ellos previamente había asumido cargos en sus ciudades y desempeñado el duunvirato o el cuatorvirato, lo que nos confirma que los sustitutos de los emperadores eran escogidos entre los personajes más importantes de las élites municipales (119).

En *Hispania*, del análisis de la información recopilada a partir de los testimonios epigráficos y numismáticos que nos han llegado solo se puede comprobar que cuatro individuos ejercieron la máxima magistratura local antes de ser nombrados *praefecti Caesaris* o *Imperatoris* (n.º 2, 3, 6, 7). Cabe mencionar, sin embargo, que la mayor parte de las inscripciones conservadas se encuentran en un estado bastante fragmentario, por lo que es posible que en algunas de ellas se pudiera mencionar el duunvirato (n.º 4, 8 y 9). De igual modo, el testimonio n.º 1 (*CIL* II, 5931), en el que aparece L. Bennio como magistrado epónimo local, sólo nos permite conocer el cargo que dicho magistrado estaba desempeñando en ese momento y otro para el que estaba designado, pero no su carrera política previa. Asimismo, en el caso de L. Cornelio Boccho (n.º 10) tampoco se puede saber con certeza si antes de ser *pr(aefectus) Caesarum bis* fue duunviro o no, debido tanto al estado de conservación del epígrafe como a la dificultad para interpretar el orden en que Boccho ordenó su *cursus honorum*. Por su parte, los testimonios numismáticos no nos permiten conocer los cargos que los prefectos ocuparon antes de desempeñar esta promagistratura, salvo en el caso de Q. Varius Hiberus (n.º 2), ya que gracias a otra acuñación de la misma ceca hemos podido conocer que éste previamente había ejercido como duunviro quinquenal (*RPC* I, 160-161). Incluso, otra tercera serie monetaria de *Carthago Nova*, ha vuelto a confirmar la importancia de este personaje que volvió a ser prefecto quinquenal de otro príncipe (n.º 5).

Pese al señalado problema de la escasez de datos que nos ofrecen las fuentes disponibles, sí podemos constatar la importancia de las *gentes* a las que pertenecieron cinco de los prefectos

(119) Cfr. SPADONI, *I prefetti* cit., p. 200; HORSTER, *Substitutes for emperors* cit., pp. 337-338.

estudiados en nuestro trabajo (n.^{os} 2, 4, 6, 7, y 10), puesto que formaban parte de relevantes familias que contaron con representantes entre la élite local. En concreto, cabe destacar sobre todo a los *Cornelii Bocchi*, pues tenemos documentados a cuatro o cinco miembros de esta *gens* en Lusitania (120). Además, las relaciones establecidas por L. Cornelio Boccho ponen de manifiesto especialmente el relieve político que alcanzó este personaje, ya que fue *praefectus fabrum* del *legatus Augustus pro praetore L. Fulcinius Trio* (c. 21-31 d.C.) (121), lo que sin duda facilitó que se delegara en su persona el duunvirato honorífico ofrecido en dos ocasiones a los Césares, y también, que consiguiera el prestigioso flaminado provincial. En relación con los sacerdocios de culto imperial, junto a Boccho encontramos a otros tres prefectos que también asumieron el flaminado (n.^{os} 4 y 7) o el pontificado del divino Augusto (n.^o 6) en sus respectivas comunidades cívicas (122), lo que nos confirma su fidelidad a la dinastía gobernante que, sin duda, debió contribuir a su designación para el desempeño de la *praefectura principis*.

En seis epígrafes que mencionan a prefectos imperiales hispanos se hace referencia a los homenajes públicos que obtuvieron (n.^{os} 4, 5, 7, 8, 9 y 10), tratándose todos ellos de la concesión de estatuas (123), una de las cuales, por el tipo de soporte conservado, debió ser ecuestre. Nos referimos a la dedicada a P. Aelio Fabiano en *Ulia Fidentia* (*CIL* II²/5, 495), lo que pone de manifiesto la gran relevancia de este personaje al recibir un honor reservado a muy pocos notables de la élite local (124). Asimismo, otro ejemplo de la importancia que alcanzó el salacitano L. Cornelio Boccho en *Lusitania* se constata en los homenajes que recibió en *Olisipo* por

(120) D'ENCARNAÇÃO, *Cornelii Bocchi* cit., p. 196.

(121) Sobre la misión de Boccho durante su *praefectura fabrum*, vid. STYLOW-VENTURA VILLANUEVA, *Los ballazgos epigráficos* cit., n.^o 11, pp. 488-489; D. FISHWICK, *L. Cornelius L. f. Bocchus and the Office of [curator templi Divi] Augusti*, «ZPE», 178 (2011), pp. 252-254; y J. C. SAQUETE CHAMIZO, *L. Fulcinius Trio, L. Cornelius Bocchus y el templo del Divus Augustus en Mérida*, «Habis», 42 (2011), pp. 166-172.

(122) El número es importante si tenemos en cuenta que sólo conocemos ocho prefectos por documentos epigráficos y que muchas de esas inscripciones, como hemos podido constatar, se encuentran muy mutiladas.

(123) No obstante, el testimonio n.^o 9 (*CILA* II, 1042 = *AEp* 1997, 785 = *HEp* 5, 1995, 109) consiste en un fragmento de placa de mármol amarillento que quizás pudo estar encastrada en un pedestal.

(124) J. BERGEMANN, *Römische Reiterstatuen: Ebrendenkmäler im öffentlichen Bereich*, Mainz 1990, p. 40; E. MELCHOR, *His ordo decrevit: honores fúnebres en las ciudades de la Bética*, «AAC», 17/1 (2006), p. 126.

decreto de los decuriones (125) y, en *Augusta Emerita* que quizás fue promovido por los tres *conventus* de la provincia lusitana, o bien por la propia colonia emeritense (126).

Finalmente, con relación a los actos evergéticos protagonizados por los *praefecti principis* o por personas de su entorno inmediato, en *Hispania* contamos con tres testimonios (127): la donación de un monumento indeterminado (*¿podium, porticum, templum?*) o de una estatua o altar (*¿signum, aram?*) y de un *pavimentum* realizado por el *accensus* de L. Bennio (n.º 1); el auxilio a la *annona* de *Ulia Fidentia* para disminuir el precio del trigo por parte de P. Aelio Fabiano (n.º 7); y la construcción de un edificio público en *Salacia* financiado por L. Cornelio Boccho (n.º 10), donde estaría encastrado el *titulus* conmemorativo (128).

A pesar de la escasa información conservada sobre quienes asumieron la *praefectura principis* en las ciudades de *Hispania*, sí podemos comprobar que estos personajes pertenecieron a destacadas *gentes* de las élites locales y demostraron una alta implicación en la vida municipal, que se pone de manifiesto en sus *cursus honorum*, en los homenajes públicos recibidos o en las donaciones realizadas. Así pues, tanto por su prestigio social o político como por sus considerables recursos económicos y por las redes de contactos que generaron – en ocasiones en el ámbito provincial –, no es de extrañar que se confiara a estos notables revestir un *honor* tan importante como fue el desempeño de la *praefectura Caesaris* o *Imperatoris*.

(125) *AEp* 1999, 857 = *HEp* 12, 2002, 654.

(126) *HEp* 19, 2010, 19. Según STYLOW-VENTURA VILLANUEVA, *Los ballazgos epigráficos* cit., n.º 11, pp. 486-489, el *apex* que aparece en la segunda V de *conventus* muestra que la palabra está en genitivo singular, nominativo o acusativo plural, así que lo más factible sería que se tratase de un nominativo plural que indicase a los responsables de este monumento honorífico: los tres *conventus* lusitanos debido a la labor de Boccho en la construcción del templo provincial del *Divus Augustus* en su condición de *praefectus fabrum* del gobernador provincial de *Lusitania L. Fulcinus Trio*. Por el contrario, para SAQUETE CHAMIZO, L. Fulcinus Trio cit., pp. 166-170, es más probable que el dedicante fuera la colonia emeritense, puesto que la inscripción fue hallada en el foro colonial y no en la plaza donde se albergaba el templo destinado al culto imperial a nivel provincial. Además, el epígrafe está fragmentado en su parte inferior, así que han podido perderse una o más líneas donde se podría haber señalado a los promotores del homenaje.

(127) *Vid.* nota 122.

(128) E. Hübner sugirió que la inscripción pudo estar grabada en un arquitrabe perteneciente a un templo o a cualquier otro edificio público (*EphEp* VIII, 4); D'ENCARNAÇÃO, *Cornelii Bocchi* cit., p. 192 y 199, describe el soporte como un *epistylum* situado en un monumento erigido a Gayo y Lucio Césares.

EPIGRAPHICA

PERIODICO INTERNAZIONALE DI EPIGRAFIA

LXXX 1-2, 2018

INDICE

Attilio MASTINO, <i>Presentazione</i>	p. 9
María Angeles ALONSO ALONSO, <i>Un médico, dos alae auxiliares y un salario municipal. Acerca del epitafio de M. Ulpius M. fil. Sporus en Ferentium (CIL XI, 3007)</i>	» 13
Samir AOUNALLAH - Frédéric HURLET, <i>Deux nouvelles inscriptions latines de Pheradi Maius Sidi Kblifa (Tunisie)</i>	» 33
Lorenzo CALVELLI, <i>Il problema della provenienza delle epigrafi nel Corpus inscriptionum Latinarum</i>	» 57
Astrid CAPOFERRO, <i>Un lemma ancora da scrivere: l'iscrizione funeraria di Flavia Capitolina quae et Paccia</i>	» 79
Francesca CENERINI, <i>CIL XI, 753: un documento epigrafico dalla pianura bolognese. Qualche spunto di riflessione</i>	» 99
Antonio M. CORDA, <i>Mercurio Augusto a Thignica (oggi Ain Tounga, Tunisia): una nuova testimonianza nell'età di Marco Aurelio</i>	» 109
Christopher DAWSON, <i>The Regulations adopted by the Curia Iovis in Africa Proconsularis, 27 November 185 CE (CIL VIII, 14683=ILS 6824)</i>	» 121
Werner ECK, <i>Die prokuratorische Laufbahn des Ritters Ti. Claudius Ilus aus Misenum in CIL X, 270*</i>	» 165
Xavier ESPLUGA, <i>L'ultimo manoscritto epigrafico autografo di Felice Feliciano (Vat. lat. 3616)</i> .	» 183
Mounir FANTAR, Raimondo ZUCCA, <i>Tituli areae et templi Saturni Sobarensis (Africa Proconsularis)</i>	» 239
Claudio FARRE, <i>Severo Alessandro e le città dell'Africa Proconsolare: una nuova testimonianza da Thignica</i>	» 285
Paolo GAROFALO, <i>Un manoscritto inedito con iscrizioni latine e greche, ovvero ricerche intorno all'Anonymus Vallicellianus (S. Borr. Q. VI. 188)</i>	» 299
Maurizio GIOVAGNOLI, <i>Inediti, revisioni e contributi di epigrafia latina dallo spoglio degli archivi storici di Roma</i>	» 333
Maria Grazia GRANINO CECERE, <i>I XVviri sacris faciundis nei ludi saeculares severiani</i> ..	» 401
Franco LUCIANI, Daniela URBANOVA, <i>Some Remarks on the defixio AEp 1901, 183 (Nomentum, Latium): Why Curse a Female Public Slave?</i>	» 421
Juan MARTIN-ARROJO SANCHEZ, <i>La metodología Codex y Los tituli picti gilvi de las ánforas Pompeii 8 - Crétoise 2</i>	» 443
Marc MAYER, <i>Ruscino y Publius Memmius Regulus</i>	» 471
Enrique MELCHOR GIL - Víctor A. TORRES-GONZÁLEZ, <i>Los praefecti Caesaris o Imperatoris de las ciudades de la Hispania romana, treinta años después</i>	» 487
Javier MORALEJO ORDAX, <i>Soldados y monumentos funerarios en Tarraco (siglos I-III d.C.). Los pedestales como elementos de prestigio en la representación sepulcral de los centuriones y los milites principales</i>	» 527

Gianfranco PACI, <i>L'epigrafe di Turo(s) Gramatio(s) da Numana</i>	» 553
Andrea RAGGI - Laura PARISINI, <i>Novità epigrafiche da Mutina</i>	» 565
Giovanna ROCCA, <i>C(h)arta o piombo?</i>	» 595
Alessandra VALENTINI, <i>Vipsania Giulia, Vipsania Agrippina, Vipsania Giulia Agrippina: note sull'onomastica femminile nella Domus Augusta</i>	» 607

* * *

Schede e notizie

Simona ANTOLINI, <i>Un nuovo centurione della legio XXII Primigenia</i>	» 623
Maria Silvia BASSIGNANO, <i>Recupero di CIL V, 3043</i>	» 626
Juan Manuel BERMUDEZ LORENZO, <i>Los nuevos grafitos sobre ánforas encontrados en Raetia</i>	» 634
Giuseppe CAMODECA, <i>Rilettura di CIL XI 6712, 46 e 151: due signacula di servi del cavaliere di età traiana Q. Planius Trutedius Pius</i>	» 643
Alessandro DELFINO, Marco PALLONETTI, <i>S. Maria Capua Vetere: iscrizioni sulla crepidine dell'Anfiteatro Campano</i>	» 649
Piergiorgio FLORIS, <i>La stele di Sissinas da Thignica (Ain Tounga)</i>	» 654
Annarosa GALLO, <i>Iscrizione inedita di un classario misenate da Taranto</i>	» 659
Gianluca GREGORI, <i>Un nuovo magistrato di Ocriculum (Umbria): C. Litrius Clavianus Passer</i>	» 666
Andrew C. JOHNSTON, <i>New epigraphic evidence for municipal institutions at imperial Gabii</i>	» 669
Patrick LEROUX, L. A. S. <i>sur une arula de Mérida de Lusitanie: le votum d'un miles leg. VII G. F.</i>	» 676
Edoardo MELMELUZZI, <i>Cinque nuove iscrizioni di urbaniciani provenienti da Roma</i> .	» 683
Mario PAGANO, <i>Una iscrizione del V-VI secolo d.C. Dalla cattedrale di Vico Equense (NA)</i> .	» 692
Mattia VITELLI CASELLA, <i>Qualche considerazione storica sulle ghiande missili di Ossero/Osor: in margine a CIL I², 887; 888</i>	» 697

* * *

Bibliografia

Alfredo BUONOPANE, recensione a Claudio Farre, <i>Geografia epigrafica delle aree interne della Provincia Sardinia</i> , Ortacesus 2016	» 709
Claudio ZACCARIA, recensione a <i>Lettere di Theodor Mommsen agli Italiani</i> , vol. I-II, a cura di M. Buonocore, Biblioteca Apostolica Vaticana, Studi e Testi 519-520, Città del Vaticano, 2017, pp. 1296, ill.	» 712
<i>Annunci Bibliografici</i>	» 723
<i>Nouvelles de l'A.I.E.G.L.</i>	» 725
<i>Elenco dei collaboratori</i>	» 731
<i>I cinquanta anni della Collana «Epigrafia e Antichità»</i>	» 733